

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معاونت پژوهش و فن آوری

به نام خدا

منشور اخلاق پژوهش

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

۱- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
۲- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسن، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.

۳- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.

۴- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

۵- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.

۶- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.

۷- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.

۸- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.

۹- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلاینند.

معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
تعهد اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی

اینجانب الهام صادقی به شماره دانشجویی ۹۴..... دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه‌های ارتباطی و کامپیوتری که در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ از پایان نامه خود تحت عنوان «
ارایه یک سیستم توصیه گر گردشگری جهت یافتن نقاط مورد علاقه کاربران با استفاده از اطلاعات زمینه ای در کلان داده» با کسب نمره کل (مجموع نمره دفاع و مقاله) به حروف و به عدد دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:

- ۱) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ...) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
- ۲) این پایان نامه قبلاً برای هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
- ۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و از پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
- ۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی دانشجو

تاریخ و امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد صفاشهر

گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. Sc)

در رشته مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش شبکه‌های ارتباطی و کامپیوتری

عنوان:

ارایه یک سیستم توصیه گر گردشگری جهت یافتن نقاط مورد علاقه

کاربران با استفاده از اطلاعات زمینه ای در کلان داده

استاد راهنما:

دکتر سید حسین ابطحی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا هنرور

نگارش:

الهام صادقی

تابستان ۹۸

باسمه تعالی

صورتجلسه دفاع

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهام صادقی به شماره دانشجویی ؟؟ در رشته: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش: تجارت الکترونیکی تحت عنوان: «ارایه یک سیستم توصیه گر گردشگری جهت یافتن نقاط مورد علاقه کاربران با استفاده از اطلاعات زمینه ای در کلان داده» با حضور استاد راهنما و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ تشکیل گردید و در این جلسه، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.

نامبرده نمره با امتیاز دریافت نمود.

همچنین نامبرده در تاریخ با ارائه مدارک مستند نمره بابت ارائه مقاله دریافت

نموده و نمره نهایی پایان نامه ایشان به با امتیاز تغییر یافت.

استاد راهنما: دکتر سید حسین ابطیحي

استاد مشاور / استاد داور داخلی: دکتر علیرضا هنرور

استاد داور / استاد داور خارجی: دکتر رضا خرم نیا

نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم فاطمه کریمی

رضا خرم نیا

معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

شکر و قدرانی:

از جناب دکتر اطمینی و به ویژه جناب دکتر منور به دلیل یاری ماوراهنایی های بی چشم داشت ایشان که بسیاری از سختی ها را بر ایم آساتر نمودند.

پدر و مادرم

که از محابشان صلابت

از رفقاشان محبت

و از صبرشان ایستادگی را آموختم.

فهرست مطالب

۱	چکیده.....
۲	فصل اول: کلیات تحقیق.....
۳	۱-۱ مقدمه.....
۵	۲-۱ انگیزه پژوهش.....
۶	۳-۱ روش انجام کار.....
۷	۴-۱ اهداف و نوآوری های پایان نامه.....
۸	۵-۱ دورنمای پایان نامه.....
۱۰	مقدمه.....
۱۱	۱-۲ سیستم های توصیه گر.....
۱۱	۱-۱-۲ مفاهیم اولیه.....
۱۶	۲-۱-۲ الگوریتم پالایش مبتنی بر مشارکتی.....
۱۶	۱-۲-۱-۲ توصیه نزدیکترین همسایه براساس کاربر.....
۱۷	۲-۲-۱-۲ توصیه نزدیکترین همسایه مبتنی بر آیتم.....
۱۷	۳-۱-۲ توصیه مبتنی بر محتوا.....
۱۸	۱-۳-۱-۲ توصیه آیتم ها به کاربر مبتنی بر محتوا.....
۲۱	۴-۱-۲ روش ترکیبی.....
۲۱	۵-۱-۲ مزایای استفاده از سیستم های توصیه گر.....
۲۲	۱-۲-۲ GPS چگونه کار می کند؟.....
۲۳	۲-۲-۲ ردیاب ماهواره ای خودرو و اشخاص.....
۲۳	۳-۲ عوامل موثر بر سیستم های توصیه گر.....
۲۴	۴-۲ نقش سیستم های توصیه گر در شبکه های اجتماعی.....
۲۵	۵-۲ دلیل اهمیت طراحی سفر گردشگر.....

۲۵	۱-۵-۲ الگوریتم دوره گرد
۲۶	۲-۵-۲ الگوریتم مسیریابی
۲۸	۳-۵-۲ مسئله سفر های چندگانه
۲۹	۱-۲-۵-۲ مسئله مسیر یابی تیمی
۳۰	۶-۲ نقش سیستم های توصیه گر در صنعت گردشگری
۳۱	۷-۲ کارهای پیشین
۳۷	۷-۲ مقایسه پژوهش انجام شده با کارهای پیشین
۴۰	فصل سوم : روش اجرایی تحقیق
۴۰	مقدمه
۴۱	۱-۳ معرفی روش پیشنهادی
۴۴	۱-۱-۳ بخش اول : سیستم توصیه گر
۴۵	۲-۱-۳ الگوریتم مسیریابی
۴۸	۳-۱-۳ زمانبند
۴۹	۴-۱-۳ خوشه بندی
۴۹	۱-۳-۴-۱ هدف از خوشه بندی
۴۹	۱-۳-۴-۲ تفاوت خوشه بندی فازی داده و کلاسیک
۵۰	۱-۳-۴-۴ الگوریتم خوشه بندی K-MEAN
۵۱	۱-۳-۴-۴-۱ روال خوشه بندی در الگوریتم K-MEANS
۵۲	۱-۳-۴-۵ هدف از خوشه بندی در این پایان نامه
۵۳	۲-۳ تعریف ژيروسکوپ
۵۳	۳-۳ پرسشنامه و ماتریس اولویت های کاربران
۵۵	فصل ۴ : تجزیه و تحلیل داده ها
۵۶	۱-۴-۱ مقدمه
۵۶	۲-۴-۲ پیاده سازی سیستم

۵۶ سیستم آنلاین ۱-۲-۴
۵۷ سیستم آنلاین ۲-۲-۴
۵۷ برنامه ریز سفر ۱-۲-۲-۴
۵۹ ماتریس اولویت کاربر ۳-۲-۴
۵۹ ساختار داده ایی این پژوهش ۴-۲-۴
۶۱ استفاده از سیستم پیشنهادی ۵-۲-۴
۶۱ معرفی سایت فیلکر ۱-۶-۲-۴
۶۲ ارزیابی برنامه ۲-۶-۲-۴
۶۲ جزئیات تجربی ۱-۲-۶-۲-۴
۶۳ نتایج ارزیابی ۳-۶-۲-۴
۶۵ فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۶۶ ۱-۵ نتیجه گیری و پیشنهادات
۶۹ منابع
۶۹ منابع انگلیسی

فهرست شکل ها

- شکل ۱-۲ ماتریس سودمندی برحسب مقیاس ۱-۵ ۱۲
- شکل ۲-۲ دنباله طولانی ۱۵
- شکل ۳-۲ الگوریتم های چند سفره TTDP ۲۹
- شکل ۱-۳ میتوان شمای کلی روش پیشنهادی ۴۳
- شکل ۲-۳ نمونه ایی از خوشه بندی ۵۰

فهرست جداول

- جدول ۱-۲ تقریب الگوریتم ها برای مسئله OP ۲۷
- جدول ۲-۲ مقایسه کارهای پیشین با سیستم ما ۳۸
- جدول ۱-۴ مقایسه بین مسئله OP, مسئله OP متعادل و BOP با خوشه بندی بر حسب پارامترهای فراخوانی، دقت و F۱
- ۶۳

چکیده

بسیاری از کشورها برای رشد اقتصادی، به شدت به صنعت گردشگری وابسته می باشند. ظهور وب فرصت های جدیدی را برای گردشگرها ایجاد کرده تا مکان های جدید را کشف کرده و ماجراهای جدیدی را نیز تجربه کنند. برنامه ریزی سفر، کار خسته کننده ای می باشد، به ویژه وقتی که گردشگر نمی خواهد یک برنامه سفر از پیش تعیین شده از طریق یک آژانس مسافرتی را انتخاب کند. که در این صورت می توان گفت، حتی این برنامه های سفر از پیش تعیین شده نیاز به زمان و تلاش زیادی دارد که ترتیب داده شود. به علاوه، مجموعه برنامه های سفری که یک توریست می تواند از آن انتخاب کند، معمولاً محدود می باشد. به علاوه، ممکن است مکان های زیادی وجود داشته باشد که توریست ها از بازدید آنها لذت ببرند، اما در سفر در نظر گرفته نشده باشند. بنابراین برنامه ریزان ایستا اغلب مکان درست را در زمان درست انتخاب نمی کنند. به همین دلیل است که فرایند برنامه ریزی باید بسیاری از فاکتور ها را به منظور ارائه بهترین پیشنهادات ممکن به گردشگران در نظر گرفته شوند. در این پایان نامه ما یک الگوریتم به نام مسئله مسیریابی متعادل به منظور طراحی سفر ها برای گردشگران ارائه می دهیم. این الگوریتم که با سیستم توصیه گر آگاه از محتوا برای پیشنهادات گردشگری ترکیب شده است، یک زیرساخت از نرم افزار تلفن همراه برای راهنمای گردشگری تقویت شده ای که ما توسعه داده ایم، ایجاد می کند. ما دانش زمینه ای مسئله برنامه ریزی سفر و سیستم های توصیه گر گردشگری را پوشش می دهیم و تکنیک های موجود را شرح خواهیم داد. به علاوه، به منظور اینکه نشان دهیم الگوریتم پیشنهادی ما نتایج بهتری را حاصل می دهد، یک مقایسه بین سیستم های موجود و این الگوریتم نیز صورت می گیرد. ما همچنین گردش کار پیاده سازی سیستم خود چگونگی طراحی نرم افزار تلفن همراه خود را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در نهایت، ما پیشنهاداتی را برای کار های بعدی و در آخر نتیجه گیری را ارائه می دهیم.

کلید واژه ها: سیستم های توصیه گر، توصیه گر آگاه از متن، الگوریتم های مسیر یابی، خوشه بندی

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

در حالی که گردشگران بیشتر و بیشتر به اینترنت برای پیدا کردن مکان های جدید برای بازدید از اعتماد می کنند، اما هنوز یک کار دشوار برای جستجو مکان های جالب است، به خصوص اگر توریستی با منطقه آشنا نباشد. حتی زمانی که گردشگر برای تور از پیش برنامه ریزی کرده باشد، مواردی که در آن برنامه ریزی را غیرعملی می کند وجود دارد، برای مثال زمانی که یک تغییر ناگهانی برنامه وجود دارد و یا اگر وقت اضافی قبل از ملاقات بعدی وجود داشته باشد. این موارد نیاز به توجه ویژه است معمولاً توریست برای رسیدن به مقصد نهایی در یک دوره محدود، زمان دارد. علاوه بر این، آنها موقعیت های دنیای واقعی که در آن گردشگر، به طور کلی، جایی برای بازگشت در یک زمان خاص دارد (به عنوان مثال هتل) ارایه می شود.

صنعت گردشگری یکی از بزرگترین صنایع در جهان است [۳] و بسیاری از کشورهای به شدت به گردشگری برای رشد اقتصادی خود وابسته هستند. اختراع وب فرصت های جدید برای گردشگران به کشف مکان های جدید برای زندگی و ماجراهای جدید ایجاد کرده است. با این حال، تعدادی از مقصدهای احتمالی بزرگ شده اند و حتی در یک طول عمر برای بازدید از تمام این مکان کافی نخواهد بود. حتی برای یک شهر، تعداد قابل توجهی از مکان های ممکن برای بازدید وجود دارد. امروزه، جستجوی آنلاین برای پیدا کردن یک مکان جالب برای بازدید سخت تر از همیشه است، نه فقط به خاطر فقدان اطلاعات بلکه به خاطر مقدار زیادی از اطلاعات است که می تواند یافت کرد.

برنامه ریزی سفر یک کار خسته کننده است به خصوص زمانی که گردشگری نمی خواهند یک برنامه سفر از پیش تعیین شده از سوی شرکت های مسافرتی را انتخاب کند، حتی این برنامه های سفر از پیش تعیین شده نیاز به مقدار زیادی از زمان و تلاش برای شخصی سازی دارد. علاوه بر این، مجموعه ای از برنامه های سفر که یک توریست می تواند انتخاب کند معمولاً محدود است. علاوه بر این، ممکن است بسیاری از مکان ها که گردشگران از دیدن آن لذت می برند در برنامه های سفر وجود نداشته باشد. بنابراین، برنامه ریزان

همیشه جای مناسب در زمان مناسب را انتخاب می نمایند. به این دلیل است که فرایند برنامه ریزی باید در نظر بسیاری از عوامل به منظور ارائه به توریست باید شامل بهترین پیشنهادات ممکن باشد.

حتی با تمام پیشنهادات درست در دست، برنامه ریزی مسیر برای سفر هنوز هم مشکل است زیرا این طرح پیشنهادی باید به زمان و بودجه محدود گردشگران احترام بگذارد. بنابراین، ارزیابی انتخاب و پیدا کردن بهترین راه برای لذت بردن از سفر منجر به مشکلات بیشتر است.

در اختیار داشتن سامانه توصیه گر برای انتخاب مکان های گردشگری مطابق با علایق و اولویت های کاربر، محاسبه طرح روزانه گردشگر، شناسایی مکان هایی که بتوان در زمان مورد نظر از آنها بازدید کرد و چگونگی جابه جایی از یک مکان به مکانی دیگر، از دید کاربر مفید است. این سامانه ها از طریق اطلاعات شخصی هر فرد، درکی از وی به دست می آورند و برای هرکس جداگانه و به صورت شخصی برنامه ریزی می کنند. وجود چنین سامانه هایی باعث پیشرفت صنعت گردشگری و راحتی گردشگران می شود و جذب بیشتر گردشگر را امکان پذیر می سازد [۲۶].

امروزه، سیستم توصیه گر الکترونیک گردشگری، بسیاری جهت انتخاب مکان های اقامت و رستوران ها به وجود آمده است. خدماتی که سیستم های توصیه گر گردشگری ارائه می کنند متفاوت است، بری از این خدمات عبارتند از: محل اقامت، غذا(رستوران ها و کافی شاپ ها)، مکان های مورد علاقه، نوع وسیله برای سفر، ارایه نقشه راهنما و بسته های مسافرتی.

در حالی که گردشگران برای پیدا کردن مکان های جدید برای بازدید، بیشتر و بیشتر به اینترنت متکی هستند، جست و جو برای مکان های جالب، بویژه وقتی که گردشگران با آن منطقه آشنا نباشند، کار دشواری می باشد. حتی هنگامی که گردشگر زمان پیش برنامه ریزی برای تور، دارد، مواردی وجود دارد که در آن برنامه ریزی برای آینده غیر ممکن می باشد؛ برای مثال، هنگامی که یک تغییر تصادفی در برنامه ریزی ها بوجود می آید و قبل از بازدید بعدی زمان اضافه وجود دارد. از آنجا که گردشگران معمولاً یک مقصد نهایی دارند که باید در یک مدت زمانی مشخص و محدود به آنجا برسند، این موارد نیاز به توجه ویژه دارند. به علاوه، آنها موقعیت های دنیای واقعی را که در آنجا گردشگر ها به طور کلی مکانی برای بازگشت و در یک زمان خاص دارند، مثلاً هتل، را نشان می دهند.

مسئله برنامه ریزی جدید نمی باشد و در واقع از سال ۱۹۸۰ مورد بررسی واقع شده است. حتی با تمام پیشرفت های صنعت گردشگری، برنامه ریزی سفر یکی از کارهای (وظایف) سخت برای طراحی می باشد.

رویکرد های مختلفی برای حل مسئله برنامه ریزی سفر (تور) (TPP) وجود دارد. که یکی از آنها در این مبحث (حوزه) تحت عنوان مسئله مسیر یابی (OP) معروف می باشد (شناخته می شود). با وجودی که مسئله مسیر یابی (OP) چندین بار در دهه گذشته مورد بررسی واقع شده و پیاده سازی شده است، به دلیل برخی فاکتور ها مانند پیچیدگی الگوریتم و کمبود ابزار برای جمع آوری اطلاعات در مورد مکان ها در مقیاس بالا، هنوز به طور گسترده در صنعت گردشگری مورد استفاده واقع نمی شود.

در این پایان نامه، ما یک تغییرات جدید بر روی الگوریتم مسئله مسیر یابی معرفی می کنیم. اگرچه الگوریتم پیشنهادی شبیه انواع مشهور مسئله مسیریابی می باشند، این تغییرات همان طور که بعدا خواهیم دید، با ارائه یک راه حل برای TPP که سفر های زندگی واقعی را با تخصیص زمان به طور متفاوت بهتر منعکس می کند، این کار ها را انجام می دهد. برای اعتبارسنجی راه حل پیشنهادی خود، یک نرم افزار تلفن همراه طراحی و پیاده سازی شده است. این برنامه کاربردی شامل سه قسمت می باشد، یعنی الگوریتم مسئله مسیر یابی متعادل پیشنهادی، سیستم توصیه گر (RS) که مکان ها را رتبه بندی کرده و پیشنهاداتی برای الگوریتم می دهد، و یک زمانبند که مسیر سفر را نگه داشته و در صورت ضرورت آن اصلاح می کند.

۱-۲ انگیزه پژوهش

صنعت گردشگری یکی از بزرگترین صنایع در جهان می باشند و بسیاری از کشور ها برای رشد اقتصادی به شدت به صنعت گردشگری وابسته هستند. ابداع وب فرصت های جدیدی را برای توریست ها به منظور کشف مکان های جدید و تجربه ماجراهای جدید ایجاد کرده است. با این حال تعداد مقاصد (مکان های) ممکن خیلی زیاد بوده و حتی کل دوره زندگی برای بازدید تمام این مکان ها کافی نیست. حتی برای یک شهر، تعداد چشمگیری از مکان های ممکن برای بازدید وجود دارند. امروزه، جست و جوی آنلاین برای پیدا کردن مکان های جالب و مورد علاقه برای بازدید سخت تر از قبل می باشد و این نه به دلیل کمبود اطلاعات است بلکه به دلیل وسیع بودن اطلاعاتی که می توان یافت می باشد.

برنامه ریزی سفر یک کار خسته کننده است، به ویژه هنگامی که توریست نمی خواهد یک برنامه سفر از پیش برنامه یزی شده توسط یک آژانس سفر را انتخاب کند. که می توان گفت حتی این برنامه های سفر از پیش برنامه ریزی شده، برای ترتیب دادن نیاز به زمان و تلاش زیادی دارند. بعلاوه مجموعه برنامه های سفر که یک گردشگر می توان از آن ها انتخاب کند معمولا محدود می شوند. به علاوه ممکن است بسیاری از مکان ها وجد داشته باشد که گردشگران علاقه دارند از آنها بازدید کنند اما در برنامه های سفر در بر گرفته

نشده باشند. بنابراین برنامه ریزان ایستا همیشه مکان های صحیح را در زمان های درست انتخاب نمی کنند. به این دلیل است که فرایند برنامه ریزی باید بسیاری از فاکتور ها را به منظور دادن بهترین پیشنهادات ممکن به توریست ها در نظر گرفته شود.

حتی با تمام پیشنهادات صحیح موجود، برنامه ریزی یک مسیر برای سفر هنوز دشوار است چرا که طرح پیشنهادی باید محدودیت زمانی و بودجه توریست ها را در نظر بگیرد. بنابراین، ارزیابی انتخاب ها و پیدا کردن بهترین راه برای لذت بردن از سفر منجر به مشکلات بیشتری می شود.

۱-۳- روش انجام کار

در این پایان نامه، ما یک رویکرد جامع برای جهانگردی الکترونیکی و به طور خاص، به طراحی سفر و معرفی آن می پردازیم. دیدن صورت که ما یک چارچوب پویا که با توجه با رفتار کاربر در طول سفر وفق اه شده را توسعه می دهیم. همچنین این چارچوب ارتباط توصیه ها را با اضافه کردن استخراج اطلاعات از شبکه های اجتماعی، ردیابی الویت های کاربر و آگاهی از زمینه در قالب ارزیابی آب و هوا، وضعیت ترافیک و تاریخچه کاربران را افزایش می دهد. به عنوان بخشی از چارچوب، ما یک الگوریتم به نام مشکل جهت یابی متوازن برای طراحی سفرها برای گردشگران بر اساس الگوریتم مشکل جهت یابی، که برای بهترین سفر ارائه خواهد شد. الگوریتم ما توصیه مسیرها را بر اساس معیارهای مختلف و همچنین رفتار متفاوت انجام می دهد. این کار با معرفی خوشه برای حل این مشکل به منظور بهینه سازی سرعت انجام می شود.

ما جهت اجرای این پژوهش به داده های مربوط به گوگل مپ^۱ و گوگل پلیس^۲، از سایت فیلکر^۳ [۳۱] اطلاعاتی در وضعیت مکان ها و اطلاعات آنها، وضعیت آب و هوایی منطقه (این اطلاعات از یاهو^۴ [۱] استخراج خواهد شد)، وضعیت ترافیک و همچنین اطلاعات کاربر که از GPS نصب شده بر روی تلفن های همراه آنها استخراج شده، نیازمندیم. از آنجایی که اطلاعات مربوط به POI ها کاربران و اطلاعات گردشگری روز به روز در حال افزایش است و سیستم های توصیه گر توانایی پوشش این حجم عظیم را برای پردازش این اطلاعات با توجه به سلايق کاربران را ندارند، به همین دلیل برای پوشش و پردازش سریع

^۱Google Map

^۲Google Place

Filker

^۴ Yahoo Weather

این حجم از اطلاعات ما نیاز به استفاده از ابزار اسپارک داریم، که با اجرای پردازش موازی (برنامه نویسی نگاشت - کاهش) توصیه های مرتبط و شخصی سازی جهت گردشگری، پیشنهاد خواهد داد.

۱-۴ اهداف و نوآوری های پایان نامه

برای حل مسئله طراحی سفر توریست، ما یک سیستم تعریف می کنیم که یک سفر را برای کاربر با سه ویژگی کلیدی زیر زمانبندی می کند:

- باید اولویت کاربر را منعکس کند
 - تنها نباید اولویت کاربر را در نظر بگیرد بلکه محبوبیت مکان ها میان گردشگر ها را در ایجاد سفر نیز در نظر بگیرد.
 - در صورتی که برنامه نتواند محدودیت زمانی T را برآورده کند، امکان زمانبندی مجدد فراهم کند.
- در این پایان نامه، ما یک رویکرد جامع برای گردشگری الکترونیک و به طور ویژه تر طراحی و توصیه سفر ایجاد می کنیم. نوآوری های مورد نظر برای این کار به صورت زیر می باشند:

ما یک چارچوب پویا ایجاد می کنیم که رفتار کاربر را در طول سفر مطابقت می دهد. همچنین، این چارچوب ارتباط توصیه ها را با افزودن شبکه کاوی اجتماعی، ردیابی اولویت کاربر و آگاهی از محتوا که به فرمی است که یا ارزیابی، شرایط ترافیک و سابقه کاربر می باشد، افزایش می دهد. به عنوان بخشی از این چارچوب، ما یک الگوریتم به منظور طراحی سفر برای گردشگران بر اساس الگوریتم مسئله مسیریابی ارائه می دهیم که مسئله مسیریابی متعادل نامیده می شود و برای بهترین سفر حل می شود. الگوریتم ما مسیر هایی غیر از بر اساس معیارهای مختلف توصیه می کند و همچنین به صورتی متفاوت عمل می نماید. این کار با معرفی خوشه بندی در این مسئله به منظور بهینه کردن سرعت، صورت می گیرد. در نهایت، از آنجا که الگوریتم ما به صورت متفاوت عمل می کند، ما آن را در برابر الگوریتم اصلی مقایسه می کنیم تا نشان دهیم که نتایج بهتری را حاصل می دهد.

اسپارک^۵، یک چارچوب محاسباتی برای داده های عظیم است. اسپارک از نگاشت-کاهش به عنوان موتور اجرای خودش، استفاده نمی کند اما بخوبی با هادوپ یکپارچه است. در واقع اسپارک می تواند در یارن^۶ اجرا

^۵ Spark
^۶ Yarn

شود و با فرمت داده‌ای هادوپ و HDFS کار کند. اسپارک بیشتر بخاطر توانایی نگه داشتن مجموعه های داده‌ای بین کارها، در حافظه، شناخته می شود. این قابلیت اسپارک سبب می شود تا سریعتر از جریان کاری نگاشت - کاهش معادل که مجموعه های داده های همیشه از دیسک بار می شوند، عمل کند. دو نوع کاربردی که از مدل پردازشی اسپارک بهره می برند، الگوریتم‌های تکرار شونده (که یک تابع بر روی مجموعه داده‌ای بصورت تکراری تا حصول شرط خروج، اعمال می گردد، و تحلیل تعاملی (که یک کاربر مجموعه ای از پرس و جوهای اکتشافی تک کاره را بر روی مجموعه‌ی داده‌ای، اعمال می کنند) است.

۱-۵ دورنمای پایان نامه

- فصل ۲ شامل جزئیات پیش زمینه در مورد سیستم های توصیه گر و طراحی سفر می باشد. جزئیات پیش زمینه به دو قسمت تقسیم می شوند. سیستم های توصیه گر، که شامل رویکرد های مبتنی بر نویسنده و مبتنی بر محتوا می باشد، و بخش طراحی سفر با دو جزء اصلی آن: مدل تک سفری و مدل چند سفری. همچنین در این بخش توصیه های موجود و کارهای طراحی سفر که توسط جامعه گردشگری الکترونیک انجام شده بحث می شود و مقایسه با کار پیشنهادی نشان داده می شود. و در انتهای فصل پیشنهادی از کارهای مشابه ارایه خواهد شد.
- فصل ۳ ابتدا فرمولاسیون مسئله را که در این پایان نامه به آن پرداخته شده نشان می دهد. سپس الگوریتم پیشنهادی برای طراحی سفر به صورت جزئی شرح داده شده به علاوه اینکه بخش های مختلف سیستم شرح داده می شوند.
- در فصل ۴ جزئیات پیاده سازی و فنی سیستم را برای اجزای برنامه کاربردی نرم افزاری از جمله گردش کار چارچوب و اینکه چطور موقعیت های مختلف اداره می شوند، شرح داده می شود. و در ادامه آن به آزمایشات، نتایج و تجزیه و تحلیل را با جزئیات بیشتر، از جمله جمع آوری داده و تجزیه و تحلیل دقت پیش بینی الگوریتم های مختلف را ارائه می دهد.
- و در فصل ۵ به نتیجه گیری پایان نامه بوده و مسیر های تحقیقات آینده پرداخته خواهد شد.

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و پژوهش

مقدمه

در این فصل، یک مرور کلی از سیستم های توصیه گر برنامه ریزی سفر مختلف در بخش ۱-۲ ارائه می شود. سپس جزئیات زمینه ای راه حل های ممکن برای مسئله طراحی سفر گردشگر در بخش ۲-۲ مورد بررسی قرار می گیرند. بعد از آن، در بخش ۲-۳، چارچوب های گردشگری موجود که توسط این جامعه ایجاد شده

اند، شرح داده خواهند شد. در نهایت، بخش ۲-۴ خلاصه فصل را ارائه داده و نوآوری این کار را مورد بحث قرار می دهد.

۲-۱ سیستم های توصیه گر

باتوجه به گسترش سریع و مداوم اینترنت، ضرورت وجود یک سیستم توصیه گر موثر برای پالایش حجم عظیم اطلاعات، تا حد زیادی افزایش یافته است. سیستم های توصیه گر، سیستم هایی هستند که سعی دارند براساس عملکرد، سلیقه شخصی، رفتارهای کاربر و بسته به زمینه هایی که در آن مورد استفاده قرار گرفته اند به هر کاربر پیشنهاداتی را ارائه دهند که با تمایلات شخصی وی تطابق دارد و وی را در فرآیند تصمیم گیری یاری می دهند. با رشد روز افزون تجارت در دنیای وب، آموزش الکترونیکی، افزایش ارتباط و اشتراک کاربران با یکدیگر و پیدایش شبکه های اجتماعی، لزوم طراحی و پیاده سازی چنین سیستم هایی غیر قابل انکار است. به این منظور الگوریتم های متعددی مورد استفاده قرار گرفته اند که اکثریت آنها بر پایه دو الگوریتم پالایش مبتنی بر مشارکتی یا همکاری و مبتنی بر محتوا هستند [۱۹].

سیستم های توصیه گر تلاش می کنند که علایق کاربر (مانند ماشین ها، موزیک و کتاب ها) را مشخص کنند و داده های مربوطه را نشان دهند. در کسب و کار گردشگری، این سیستم ها مکان هایی را که هیچ علاقمندی نسبت به آنها وجود ندارد فیلتر کرده و بقیه موارد را با پیش بینی رتبه او برای آن مکان ها، رتبه بندی می کند. این سیستم ها عمدتاً به دو دسته تقسیم می شوند. نوع اول سیستم های مبتنی بر نویسنده که در آن گردشگر محور تمرکز بوده و سیستم پیشنهادات بسیار خاص را ارائه می دهد. از طرف دیگر، در یک سیستم مبتنی بر محتوا، مکان ها محور اصلی تمرکز می باشند و سیستم تعدادی از ویژگی ها در مورد هر مکان را اندازه می گیرد. در بخش بعد ما توضیحات دقیق تری در مورد چگونگی کار هر یک از این سیستم ها ارائه می دهیم.

۲-۱-۱ مفاهیم اولیه

الف) ماتریس سودمند^۷

دو جزء جدا ناپذیر سیستم های توصیه گر، کاربر و آیتم هستند که در ماتریس سودمند کاربران ردیف و آیتم ها در قسمت ستون قرار می گیرند و داده های ماتریس نشان دهنده اهمیت آن آیتم برای کاربر است، این

^۷ Utility Matrix

داده‌ها از یک مجموعه منظم اعداد صحیح بین ۱ تا ۵ تشکیل می‌شود، ۱ کمترین امتیازی است که کاربر به یک آیت می‌دهد و ۵ بیشترین امتیازی است که کاربر به یک آیت می‌دهد. زمانی که ورودی ناشناخته و ماتریس پراکنده باشد، رتبه ناشناخته (کاربر به آیت امتیازی نداده) این مطلب را می‌رساند که در مورد اولویت کاربر نسبت به آیت اطلاعات کاملی نداریم [۱۷].

مثال ۱:

شکل ۱-۲ یک ماتریس سودمند است، که کاربران امتیازهایی^۱ از ۱ تا ۵ را به فیلم‌های HP۱، HP۲ و HP۳ که به ترتیب نشان‌دهنده ۳ قسمت فیلم هری پاتر I و II و III و TW نشان‌دهنده فیلم Twiligh و SW۱ و SW۲ و SW۳ به ترتیب نشان‌دهنده ۳ قسمت فیلم جنگ ستارگان ۱ و ۲ و ۳ داده‌اند. جاهای خالی حالتی است که کاربران به فیلم‌ها رتبه یا امتیازی نداده‌اند. کاربران با حروف A تا D نشان داده شده‌اند. نمایش رتبه‌هایی از فیلم‌های یک ماتریس سودمند برحسب مقیاس ۱-۵ در شکل ۱-۲ نشان داده شده است.

	HP1	HP2	HP3	TW	SW1	SW2	SW3
A	4			5	1		
B	5	5	4				
C				2	4	5	
D		3					3

شکل ۱-۲ ماتریس سودمندی برحسب مقیاس ۱-۵

ملاحظه می‌شود که اغلب جفت فیلم - کاربر خالی می‌باشند، بدین معنی که کاربر رتبه‌ای برای فیلم در نظر نگرفته است. هدف از یک سیستم توصیه گر، پیش‌بینی جاهای خالی در ماتریس سودمند می‌باشد. به‌طور مثال، آیا کاربر A فیلم SW۲ را دوست دارد؟ ویژگی‌های کمی در ماتریس سودمندی شکل ۱-۲ وجود دارد، پس ما باید سیستم توصیه گر خود را برای به دست آوردن ویژگی‌های فیلم از قبیل تولیدکننده، کارگردان، بازیگران و غیره طراحی کنیم. با توجه به ویژگی‌ها، ما می‌توانیم شباهت بین SW۱ و SW۲ را ذکر کنیم و به این نتیجه برسیم که چرا کاربر A به فیلم SW۱ علاقه ندارد و همچنین از SW۲ نیز لذت نمی‌برد. متناوباً، با استفاده از داده‌ها و اطلاعات بیشتر، ممکن است بدانیم که چه افرادی به SW۱ و SW۲ رتبه‌های مشابه خواهند داد و نسبت به آن گرایش خواهند داشت.

بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که A نیز قصد دارد یک رتبه پایین به SW۲ بدهد، مشابه رتبه‌ای که به

^۱Rate

SW1 داده است. پیش‌بینی تمام جاهای خالی در یک ماتریس سودمند ضروری نمی‌باشد. در اغلب کاربردها، سیستم توصیه‌گر به کاربران تمام آیتم‌هایی را که رتبه دار هستند را پیشنهاد نمی‌دهد، اما به کاربر تعداد کمی از آیتم‌ها را که ارزش بالایی دارند را پیشنهاد می‌دهد. حتی ممکن است نیاز نباشد که تمام آیتم‌هایی که انتظار می‌رود رتبه بالایی داشته باشند را پیدا کند، زیرا یک زیرمجموعه با بالاترین رتبه‌ها را پیدا می‌کند. بدون یک ماتریس سودمند تقریباً توصیه برای آیتم‌ها غیرممکن می‌باشد. بنابراین به دست آوردن داده از یک ماتریس سودمند اغلب مشکل می‌باشد. دو روش کلی برای پیدا کردن ارزش آیتم‌ها برای کاربران وجود دارد.

می‌توانیم از کاربران برای ارزیابی آیتم‌ها سؤال کنیم. رتبه‌های فیلم به‌طورکلی از این روش به دست می‌آیند و بعضی فروشگاه‌های آنلاین برای به دست آوردن رتبه از خریدارهایشان تلاش می‌کنند. سایت‌ها محتوا را ارائه می‌کنند، مانند بعضی سایت‌های خبری یا یوتیوب که از کاربران برای ارزیابی آیتم‌ها سؤال می‌کنند. اثربخشی این روش محدود شده است، چرا که به‌طورکلی کاربران برای ارائه پاسخ‌ها تمایلی ندارند و یا ممکن است اطلاعات به‌دست‌آمده از این روش در تناقض با واقعیت (نظر واقعی آن‌ها) باشد.

می‌توانیم از رفتار کاربر که به وجود می‌آید نتیجه بگیریم. اغلب دیده می‌شود که، اگر یک کاربر محصولی را در سایت آمازون^۹ بخرد، یک فیلم را روی یوتیوب^{۱۰} تماشا می‌کند یا یک مقاله خبری بخواند، در این حالت کاربر می‌تواند بگوید که این بخش را دوست دارد. ذکر شده که این نوع از رتبه‌بندی سیستم فقط یک ارزش دارد: ۱، بدین معنی که کاربر آیتم را دوست دارد. اغلب، ما یک ماتریس سودمند با این نوع از داده که * را در جاهای خالی نشان می‌دهد را پیدا می‌کنیم به این معنی که کاربر آیتم را مشاهده و یا خریداری نکرده است. بنابراین رتبه * کمتر از ۱ نمی‌باشد. به‌طورکلی، می‌توان علاقه‌مندی را از رفتاری غیر از خرید نتیجه بگیریم. برای مثال، اگر یک مشتری سایت آمازون، اطلاعاتی در مورد یک آیتم در آن سایت ببیند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که به آن آیتم علاقه‌مند می‌باشد، حتی اگر آن‌ها آن را نخرند.

^۹Amazon

^{۱۰} YouTube

ب) دنباله طولانی^{۱۱}

قبل از بحث در مورد کاربردهای اصلی سیستم‌های توصیه گر، به این فکر کنیم که چرا دنباله طولانی نیاز سیستم‌های توصیه گر است. سیستم‌های فیزیکی به وسیله منابع کمیاب توصیف شده‌اند، بدین گونه که فروشگاه‌ها قفسه‌های محدودی دارند و می‌توانند به مشتری فقط یک بخش کوچکی از همه انتخاب‌های موجود را نشان دهد. از طرف دیگر در فروشگاه‌های آنلاین^{۱۲} می‌توان هر چیز قابل دسترس را برای مشتری ایجاد کرد. بنابراین، یک کتاب‌فروشی فیزیکی ممکن است چند هزار جلد کتاب در قفسه‌هایش داشته باشد، اما کتاب‌فروشی آنلاینی مانند آمازون میلیون‌ها کتاب ارائه می‌دهد. روزنامه‌های فیزیکی می‌توانند چندین ده مقاله در روز چاپ کنند، در حالی که در سرویس‌های خبری آنلاین هزاران خبر در روز ارائه می‌شود.

توصیه در دنیای فیزیکی نسبتاً ساده است. اولاً، این امکان‌پذیر نیست که هر مشتری منحصر به فردی برای فروشگاه مناسب باشد، بنابراین انتخاب باعث ایجاد دسترسی می‌باشد که به وسیله تعداد انبوهی کنترل می‌شود. به طور مثال، یک کتاب‌فروشی فقط کتاب‌هایی را که اغلب محبوب‌اند نشان خواهد داد و یک روزنامه فقط مقالاتی را که اغلب مردم باور و علاقه دارند چاپ می‌کند. در مورد اول، آمار فروش حاکم است و در مورد دوم، داوری تحریریه بکار می‌رود.

پدیده دنباله طولانی به فرق بین دنیای فیزیکی و آنلاین می‌پردازد و در شکل (۲-۲) اشاره شده است. محور عمودی محبوبیت را نشان می‌دهد (تعدادی از آیتم‌ها یک آیتم منتخب می‌باشد) آیتم‌ها روی محور افقی مطابق با محبوبیتشان مرتب شده‌اند. مؤسسات فیزیکی اغلب آیتم‌های محبوب را برای محبوبیتشان در قسمت چپ خط عمودی ارائه می‌کنند، در حالی که مؤسسات آنلاین متناظر، تمام محدوده‌ها از آیتم‌ها را فراهم می‌کنند، دنباله نیز آیتم‌های محبوب می‌باشد.

پدیده دنباله طولانی مؤسسات آنلاین را مجبور به توصیه آیتم‌ها به کاربران می‌نماید، که ممکن است مؤسسات فیزیکی نتوانند تمام آیتم‌های موجود را ارائه نمایند. به هر حال ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تمام آیتم‌های که به کاربران پیشنهاد می‌شود مورد پذیرش آنها واقع گردد.

^{۱۱} The Long Tail

^{۱۲} On-line

شکل ۲-۲ دنباله طولانی

ج) کاربردهای سیستم‌های توصیه گر

چندین کاربرد مهم سیستم‌های توصیه گر را ذکر کرده‌ایم (مثال‌هایی که برای قسمت ماتریس سودمند و دنباله طولانی زده شد)، اما در اینجا یک فهرست واحد را بیان می‌کنیم.

۱- توصیه‌ی محصول: شاید بیشتر استفاده سیستم‌های توصیه گر در خرده‌فروشی آنلاین باشد. پیش‌تر ذکر شد که آمازون یا فروشندگان آنلاین مشابه چگونه برای بازگشت هر کاربر با پیشنهادات برخی از محصولاتی که کاربران ممکن است برای خرید آن مایل باشند تلاش می‌کنند. این پیشنهادات تصادفی نمی‌باشند، بلکه بر اساس تصمیم‌گیری خرید به‌وسیله مشتریان مشابه یا دیگر تکنیک‌ها به وجود آمده‌اند.

توصیه فیلم: Netflix توصیه‌ای از فیلم‌هایی که مشتریان ممکن است آن‌ها را دوست داشته باشند ارائه می‌کند. این توصیه‌ها بر اساس رتبه‌هایی است که توسط کاربران ارائه می‌شود، که خیلی شبیه رتبه‌های پیشنهادشده در مثال ماتریس سودمند شکل (۲-۱) می‌باشد. اهمیت پیش‌بینی رتبه‌ها به‌طور دقیق خیلی بالا می‌باشد، به همین دلیل Netflix یک جایزه به ارزش یک میلیون دلار برای اولین الگوریتمی که بتواند سیستم پیشنهاددهنده‌اش را به میزان ده درصد ارتقاء دهد در نظر گرفته بود، که سرانجام در سال ۲۰۰۹ یک تیم از محققان که Bellkors Pragmatic Chaos نامیده می‌شدند بعد از سه سال رقابت برنده این جایزه شدند.

مقالات خبری: سرویس‌های خبری به شناسایی مقالات جذاب برای خوانندگان بر اساس مقالاتی که آن‌ها در گذشته خوانده‌اند توجه خاصی دارند. به‌طور مشابه ممکن است توصیه‌ها بر اساس کلمات مهم مشابه در اسناد یا مقالاتی که به‌وسیله مردم با سلايق یکسان خوانده شده ارائه شوند. اصول یکسانی برای پیشنهاد بلاگ‌های از میان میلیون‌ها بلاگ موجود، ویدئوهای روی یوتیوب یا دیگر سایت‌ها که محتوای آن‌ها به‌طور منظم ارائه می‌شوند بکار می‌روند.

۲-۱-۲ الگوریتم پالایش مبتنی بر مشارکتی

این ایده، ایده اصلی از روش‌های پالایش مبتنی بر همکاری برای بهره‌برداری از اطلاعات در مورد رفتار گذشته و یا نظرات یک جامعه کاربری است، صرفاً برای پیش‌بینی اینکه کاربر فعال کدام آیت‌ها را به احتمال زیاد دوست دارد. انواع این سیستم‌ها، امروزه به‌طور گسترده در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به‌طور خاص به‌عنوان یک ابزار در سایت‌های خرده‌فروشی آنلاین به سفارشی‌کردن محتوا برای نیازهای خاص مشتری و در نتیجه ارتقاء اقلام و افزایش فروش در نظر گرفته می‌شود. از دید تحقیقات انجام شده، این نوع از سیستم‌ها برای سالهای زیادی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و مزایای خود را دارند. عملکرد و محدودیت‌های آنها امروزه به‌خوبی درک شده است. در طول این سالها، الگوریتم و تکنیک‌های مختلفی ارائه شده است و با موفقیت در دنیای واقعی سنجیده شده و همچنین داده‌ها در آزمون‌های مصنوعی ارزیابی شده است. در روش‌های مشارکتی خالص، یک ماتریس از رتبه‌های کاربر-آیت‌ها به‌عنوان تنها ورودی داده شده است و معمولاً انواع زیر را در خروجی تولید می‌کند:

(الف) پیش‌بینی یک عدد نشان می‌دهد که کاربران فعلی تا چه حد یک آیت‌ها خاص را دوست خواهند داشت.

(ب) یک لیست از N آیت‌ها توصیه می‌شود. چنین لیستی باید N -top باشد؛ البته، این لیست شامل آیت‌هایی که توسط کاربر فعلی خریداری شده است نخواهد بود.

تاکنون سیستم‌های توصیه‌دهنده‌ی همکارگونه، در هر دو حوزه فیلترینگ اطلاعات و تجارت الکترونیک بسیار موفق بوده است [۱۹].

۲-۱-۲-۱-۲ توصیه نزدیکترین همسایه براساس کاربر

اولین رویکردی که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد، یکی از اولین روش‌ها به نام توصیه نزدیکترین همسایه بر اساس کاربر است. ایده اصلی این روش به صورت ساده در زیر بیان شده است. یک مجموعه داده از رتبه

ها و یک شناسه برای کاربر جاری (فعال)، به عنوان ورودی در نظر گرفته می شود. ابتدا شناسایی کاربران دیگر (بعضی مواقع به کاربران همکار یا نزدیکترین همسایه اشاره دارد) که اولویت مشابه به کاربر فعال در گذشته داشته اند انجام می گیرد و سپس برای هر محصول P که کاربر فعال هرگز آن را ندیده است یک پیش بینی بر اساس رتبه های کاربران همسایه به محصول P محاسبه می شود.

فرضیاتی از چنین روشهایی وجود دارد:

الف) اگر کاربران سلیقه های مشابه در گذشته داشته باشند در آینده هم سلیقه های مشابه خواهند داشت .

ب) اولویت های کاربر در طول زمان ثابت است و تغییر نخواهد کرد .

۲-۱-۲-۲ توصیه نزدیکترین همسایه مبتنی بر آیتم^{۱۳}

اگر چه روش CF مبتنی بر کاربر با موفقیت در حوزه مختلف اعمال شده است، اما برخی از چالش های جدی آن هنوز باقی است، که در سایت های تجارت الکترونیک بزرگ باید میلیون ها نفر از کاربران و میلیون ها نفر از کاتالوگ آیتم ها را اداره کند. به طور خاص، نیاز به اسکن (اجمالی بررسی کردن) تعداد زیادی از همسایگان بالقوه، محاسبه پیش بینی در زمان واقعی را غیر ممکن می سازد؛ بنابراین، سایت های تجارت الکترونیک در مقیاس بزرگ، اغلب برای روش های مختلف پیاده سازی، از جمله توصیه مبتنی بر آیتم، برای پیش پردازش^{۱۴} آفلاین مناسب تر می باشند و در نتیجه برای محاسبه توصیه در زمان واقعی حتی برای یک ماتریس امتیازدهی بسیار بزرگ استفاده می شود. ایده اصلی الگوریتم های مبتنی بر آیتم، برای محاسبه ی پیش بینی با استفاده از شباهت بین آیتم ها است و نه شباهت بین کاربران.

۲-۱-۳ توصیه مبتنی بر محتوا

از شروع بحث ما تا کنون، ما می بینیم که برای اعمال تکنیک های فیلتر مشترک، به جز برای رتبه بندی کاربر، هیچ چیز دیگری در مورد آیتم های شناخته شده برای توصیه باشد نیست؛ البته، مزیت اصلی این روش این است که این کار پر هزینه از ارائه دقیق و به روزرسانی توصیف آیتم ها در سیستم اجتناب میکند. روی دیگر سکه این است که در رویکرد فیلتر مشترک خالص، یک راه بصری از انتخاب محصولات قابل توصیه، بر اساس ویژگی های خود و اولویت های خاصی از یک کاربر ممکن نیست. در دنیای واقعی این امر ساده، می تواند توصیه کتاب جدید هری پاتر به آلیس باشد، اگر ما بدانیم که (الف) این کتاب یک رمان تخیلی است و (ب) آلیس همیشه کتاب فانتزی و تخیلی را دوست دارد. سیستم توصیه الکترونیکی اگر دوبخش اطلاعات

^{۱۳} Item-based nearest neighbor recommendation

^{۱۴} Pre processing

زیر را در دسترس داشته باشد، می تواند توصیه را انجام دهد: توصیفی از ویژگی های آیتم و یک پروفایل کاربر به نحوی که منافع یک کاربر را در (گذشته) توصیف کند؛ شاید ترم هایی از ویژگی های آیتم ها ترجیح داده شده باشد. سپس وظیفه این سیستم توصیه، تعیین آیتم هایی به بهترین شکل و مطابق با اولویت های کاربر می باشد. این فرایند معمولاً توصیه مبتنی بر محتوا نامیده می شود. اگرچه چنین رویکردی باید بر اطلاعات بیشتری در مورد اقلام و اولویت کاربران تکیه کند، اما در این روش یک جامعه بزرگ و یا سابقه امتیازی نیاز نیست؛ به عبارت دیگر، لیست هایی از توصیه، حتی اگر تنها یک کاربر وجود داشته باشد، می تواند تولید می شود. در تنظیمات عملی، شرح فنی امکانات و ویژگی های یک آیتم، از قبیل ژانر یک کتاب یا لیست بازیگران در یک فیلم، که اغلب در فرم الکترونیکی در دسترس هستند، در حال حاضر تا حدی توسط ارائه دهندگان و یا تولید کنندگان محصولات ارائه شده اند. با این حال، آنچه به عنوان چالش باقی می ماند کسب ویژگی های ذهنی و کیفی است. برای مثال در حوزه کیفیت و سلیقه، یکی از دلایل این است که کسی چیزی را دوست دارد که همیشه به ویژگی های محصول خاصی مربوط نیست و ممکن است بر اساس یک تصور ذهنی از طراحی بیرونی آیتم باشد.

۲-۱-۳-۱ توصیه آیتم ها به کاربر مبتنی بر محتوا

ما با هر دو پروفایل بردارهای کاربر و آیتم می توانیم درجه ای که یک کاربر ترجیح می دهد به آیتم دهد را با محاسبه فاصله کسینوسی بین بردارهای کاربر و آیتم ها تخمین بزنیم. مثال ۴:

اول داده های مثال ۱ را در نظر می گیریم. پروفایل کاربر مؤلفه هایی برای بازیگران خواهد داشت که احتمال حضور بازیگر مورد علاقه کاربر در فیلم است. بنابراین، بالاترین توصیه ها (کمترین فاصله کسینوسی) متعلق به فیلمی است که تعداد زیادی از بازیگران مورد علاقه کاربر در آن ظاهر شده است. حال مثال ۳ را در نظر بگیرید، مشاهده می کنیم که بردار برای یک کاربر، با اعداد مثبت برای بازیگرانی که در فیلم های مورد علاقه کاربر ظاهر شده اند خواهیم داشت و اعداد منفی برای بازیگرانی که کاربر آن فیلم را دوست ندارد خواهیم داشت. یک فیلم با تعداد زیاد بازیگر که کاربر دوست دارد و فقط تعداد کمی که کاربر دوست ندارد را در نظر بگیرید، زاویه کسینوسی بین بردارهای کاربر و فیلم یک کسر مثبت بزرگ خواهد شد. سپس، فیلمی با بازیگران زیاد در مورد اینکه کاربر آن ها را دوست دارد و آن هایی را که کاربر دوست ندارد در نظر بگیرید. در این موقعیت، زاویه کسینوسی بین کاربر و فیلم نزدیک صفر می باشد، بنابراین زاویه

بین دو بردار نزدیک ۹۰ درجه می‌باشد. سرانجام یک فیلم با بازیگران بیشتر که کاربر دوست ندارد در نظر بگیرید. در این مورد، کسینوس یک کسر منفی بزرگی خواهد شد و زاویه بین دو بردار فاصله کسینوسی ممکن است نزدیک به ماکزیمم منفی ۱۸۰ درجه خواهد شد.

۲-۱-۴ سیستم توصیه گر مبتنی بر مولف (نویسنده)

هدف مدل نویسنده کاوش (استخراج) مکان‌های بازدید شده در هر شهر توسط گردشگران اصلی بر اساس تاریخچه سفر او می‌باشد. سپس ما توریست دیگری را پیدا می‌کنیم که تاریخچه سفر مشابهی دارد و شهری را که توریست اصلی می‌خواهد بازدید کند، بازدید کرده است. این سیستم سپس تاریخچه سفر کاربر دیگر را در آن شهر به گردشگر اصلی پیشنهاد می‌دهد. یک مثال خوب از این سیستم این است که اگر ما کاربر A را داشته باشیم که زیاد سفر نکرده و می‌خواهد پنج بار به شهر X برود، سیستم به تاریخچه کاربر نگاه کرده و یک شهر Y را پیدا می‌کند که کاربر A قبلاً از آن بازدید کرده است.

این سیستم سپس تلاش می‌کند که یک کاربر B را پیدا کند که هم شهر Y و هم شهر X را ملاقات کرده باشد و یک تاریخچه سفر مشابه با کاربر A در شهر Y داشته باشد. این سیستم با مسافران بیشتر بهتر کار خواهد کرد که شباهت‌ها در تاریخچه ممکن است شامل بیش از یک شهر باشد.

این مدل می‌تواند در صورتی که تاثیرات جامعه، اثرات جغرافیایی، یا اثرات زمانی در رتبه بندی در نظر گرفته شوند، بیشتر بهبود یابد. اگر اثرات اجتماعی در نظر گرفته شود، این سیستم در نظر می‌گیرد که کدام یک از افراد با رفتار مشابه رفتار کاربر سفر انجام داده اند و اطلاعات آن را هنگام پیشنهاد مکان‌های جدید به کاربر در نظر خواهد گرفت. با ظهور شبکه‌های اجتماعی، کارکرد اثرات اجتماعی بیش از پیش افزایش یافته و بسیاری از سیستم‌های توصیه گر این شبکه‌ها را برای بهبود کیفیت کلی پیشنهادشان، با در نظر گرفتن علائق افرادی که کاربران با آنها تعامل دارند، استفاده می‌کنند.

نوع دیگری از اثرات، تاثیرهای اجتماعی می‌باشند، چرا که کاربران به احتمال زیاد مکان‌های نزدیک جاهایی را که بازدید کرده، بازدید می‌کند مثلاً یک رستوران نزدیک بار مورد علاقه و نزدیک هتل او. مطالعات نشان می‌دهند که کاربران مکان‌هایی که در نزدیکیشان می‌باشند را بیش از مکان‌های با فواصل بیشتر، بازدید خواهند کرد. به این دلیل، تعیین جایی که کاربر اخیراً بوده و همچنین در نظر گرفتن مکان‌های نزدیک به عنوان پیشنهادات بهتر نسبت به مکان‌های دورتر حداقل در زمینه‌های خاص، مهم می‌باشد.

آخرین عامل موثر، اثرات موقتی می باشند. بر اساس مطالعات Zhang و همکاران، اثرات زمانی (زودگذر) می تواند بیشتر به پنج درجه از اثرات تقسیم شوند: عامل زمانی مطلق، عامل زمانی ترتیبی، استفاده از اطلاعات زمانی برای پیش بینی مکان، کشف الگوی زمانی پرودیگ (تناوبی)، و تخصیص الگوی زمانی تناوبی. عامل زمانی مطلق، اثر گذر زمان بر روی اولویت کاربر بوده اینکه چطور تجارب جدید می توانند توسط کاربر قابل انتخاب باشند، مثلاً یک گروه موزیک مورد علاقه جدید نسبت به یک گروه موزیک مورد علاقه در هفت سال پیش، ترجیح داده می شود. در درجه های زمانی ترتیبی از تاثیر، این سیستم به الگوهای زودگذر اولویت نگاه می کند. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه کاربر دنباله $X_{(n-1)}$ از اولویت را انجام داده است، کاربر به احتمال زیاد باید ترجیح $X_{(n)}$ را انجام دهد، مثلاً بعد از تماشای **super bowl** کاربر ترجیح می دهد که بال جوجه بخورد. درجه سوم، استفاده از اطلاعات زمانی برای پیش بینی مکان می باشد که در این جا سیستم تلاش می کند یک ارتباط جغرافیایی-زمانی در تاریخچه رفتاری کاربر پیدا کند و سپس این ارتباط را برای توصیه ترجیح با توجه به زمان استفاده می کند. مثلاً قبل از کار، سیستم تنها رستوران هایی را که در نزدیک محل کار می باشند را پیشنهاد می دهد. مورد چهارم، کشف الگوی زمانی تناوبی، که در این مورد سیستم هنگامی که کاربر مکان های خاص را بازدید می کند، تحلیل انجام می دهد. مثلاً کاربر X معمولاً بار را بعد از ۹ شب بازدید می کند؛ بنابراین، سیستم به احتمال زیاد بار را بعد از ۹ شب توصیه می کند. در آخر تخصیص الگوی زمانی تناوبی، به احتمال زیاد برعکس مورد آخر عمل می کند که در آن سیستم زمان کاربر را به واحد هایی تقسیم کرده و تحلیل م یکنند که کاربر در طول هر واحد زمانی چه کاری انجام می دهد. واحد ها می توانند محدوده ای از چندین ساعت از روز در یک سیستم خیلی ساده تا یک ساعت خاص از روز در هفته در طول یک فصل خاص در یک سیستم پیچیده تر داشته باشد.

باید توجه شود که این موارد تنها انواع اثراتی که می توانند برای بهبود سیستم توصیه گر مبتنی بر مولف استفاده شوند، نیستند. عواملی مانند سن، جنسیت رفتارهای جمعیتی و شخصیتی نیز در صورتی که در نظر گرفته نشوند، می توانند بر روی کارایی سیستم تاثیر داشته باشند.

به صورت ایده آل، سیستم های توصیه گر مبتنی بر مولف (ABRS)، باید نتایج بهتری از سیستم های توصیه گر مبتنی بر محتوا (CBRS) ارائه دهند. با این حال، محدودیت های ABRS برای این که قادر باشد بهترین نتایج را ارائه دهد، خیلی زیاد است. با این حال، CBRS هنوز زمان زیادی نیاز دارد تا کامل شود. این موضوع بدین دلیل است که سیستم های توصیه گر از یک راه حل ترکیبی بین هر دو استفاده می کنند.

زیربخش بعدی مثالی از یک عامل تاثیر گذار و عکس العمل سیستم نسبت به آن را ارائه می دهد. در نهایت در پایان این فصل ما هر دو سیستم را برای بحث در مورد اهمیت آنها و اثر آنها بعد از دیدن برخی از کارهایی که آنها را پیاده سازی می کنند، مجدداً بازبینی می کنیم.

۲-۱-۴ روش ترکیبی

روش ترکیبی توصیه کردن، ترکیب پالایش محتوا محور و مشارکتی می باشد. هدف اصلی روش های ترکیبی جلوگیری از کاستی های دو روشی است که قبلاً برشمرده شد. راه های مختلف زیادی برای ترکیب پالایش محتوا محور و مشارکتی وجود دارد. بهترین راه های شناخته شده عبارتند از:

- پیاده سازی هر دو روش به صورت جداگانه و ترکیب خروجی این روش ها
 - اضافه کردن برخی خصوصیات محور به پالایش مشارکتی
 - اضافه کردن برخی خصوصیات مشارکتی به پالایش محتوا محور
 - توسعه یک مدل که هر دو خصوصیت مشارکتی و محتوا محور را اعمال کرد
- این دو روش مکمل همدیگر هستند و در تاثیرات دیگران مشارکت می کنند [۱۹].

۲-۱-۵- مزایای استفاده از سیستم های توصیه گر

برخی از مهم ترین مزایای استفاده از سیستم های توصیه گر را در این قسمت ذکر نماییم: مبتنی بودن بر اطلاعات زنده و واقعی: مهمترین مزیت سیستم های پیشنهاد دهنده این است که بر اساس فعالیت کاربران و گردآوری رفتار و سلايق آنها عمل میکند. به این ترتیب پیشنهاد آنها بر اساس حدس و گمان نمی باشد.

عالی برای اکتشاف فضاهای جدید: با استفاده از سیستم های پیشنهاد دهنده می توانید به فیلم ها، تصاویر و خلاصه کلام مطالبی دست یابید که در حالت عادی شاید هرگز به آنها نمی رسیدید. به این ترتیب افق کاربری شما در وب گسترش می یابد و به جای اتلاف وقت و انرژی برای جستجوی کور و تصادفی در جستجوگرهای وب، وقت خود را صرف استفاده مفید از مطالب جدید خواهید کرد.

تنظیم شده با خصوصیت فردی شما: شما توصیه دوستان نزدیک و اعضای خانواده خود را به خاطر شناخت عمیقی که از شما دارند جدی می گیرید. چرا شما به نظر آن ها اعتماد میکنید؟ چون نظر آنها مبتنی بر شناختی است که از شما دارند. به همین ترتیب می توانید به پیشنهاد سیستم هایی که از خلق و خوی شما آگاهی نسبی بیشتری دارند اطمینان بیشتری داشته باشید.

۲-۲ سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS

GPS یک سیستم هدایت (ناوبری) ماهواره ای است و تنها سیستمی می باشد که امروزه قادر است، موقعیت دقیق شما را بر روی زمین در هر زمان، در هر مکان و در هر هوایی مشخص کند. این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده اند. اولین ماهواره GPS در سال ۱۹۷۸ یعنی حدود ۳۵ سال پیش در مدار زمین قرار گرفت. این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال ۱۹۸۰ استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد و سرانجام در سال ۱۹۹۴ شبکه ای شامل ۲۴ ماهواره تشکیل گردید که امروزه تعداد آنها به عدد ۲۸ رسیده است.

خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پدید آوردنگان این سیستم، هیچ حق اشتراکی برای کاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن رایگان است.

دقت بالای این سیستم و جهانی بودن آن دلیلی بر استفاده از این سیستم در علوم مختلف می باشد. این سیستم در طول ۲۴ ساعت شبانه روز فعال است و در هر زمان و در هر مکان که لازم باشد می توان توسط آن تعیین موقعیت کرد.

۲-۲-۱ GPS چگونه کار می کند؟

ماهواره های GPS در یک مدار معین، زمین را دو بار در روز دور می زنند و سیگنال های اطلاعاتی را به زمین ارسال می کنند. دریافت کننده GPS این اطلاعات را گرفته و برای محاسبه مکان دقیق کاربر از روش های هندسی استفاده می کند. در اصل دریافت کننده ی GPS زمان ارسال سیگنال از ماهواره را با زمان دریافت سیگنال مقایسه می کند. اختلاف زمان بازگو کننده ی میزان فاصله ی ماهواره از دریافت کننده ی GPS است.

با اندازه گیری فاصله، از تعدادی چند از ماهواره ها، دریافت کننده می تواند مکان کاربر را مشخص کرده و آن را روی نقشه ی الکترونیکی واحد نمایان کند. یک دریافت کننده ی GPS با سیگنال هایی که از حداکثر سه ماهواره دریافت می کند، می تواند مسیر حرکت و مختصات دو بعدی (طول و عرض) مکان را محاسبه کند. با در نظر گرفتن چهار یا بیشتر ماهواره، دریافت کننده می تواند مختصات سه بعدی (طول، عرض، ارتفاع) مکان کاربر را مشخص کند. زمانی که مکان کاربر مشخص شد، GPS می تواند سایر اطلاعات نظیر: سرعت، مسیر، فاصله ی پیموده شده، فاصله تا مقصد، زمان طلوع و غروب خورشید و... را محاسبه کند [۲۳].

۲-۲-۲- ردياب ماهواره ای خودرو و اشخاص

سیستم های ردياب ماهواره ای موارد استفاده متعددی دارد. به طور کل جهت بررسی دقیق آخرین وضعیت دستگاه شامل مکان، سرعت و... در مدل های ردياب آنلاین و جهت بررسی مسیرهای طی شده دستگاه در بازه های مختلف زمانی در مدل های رديابی آنلاین و ردياب آفلاین استفاده می شود. به طور مثال GPS های راهنمایی رانندگی از نمونه های ردياب آفلاین است که با دستگاه ردياب اطلاعات مربوط به موقعیت و سرعت خودرو را به صورت مدام در حافظه خود ذخیره کرده و این اطلاعات در پلیس راه به صورت مموری کارت تحویل خواهد شد. رديابی آفلاین تنها از یک ماژول GPS جهت مکان یابی و ثبت اطلاعات مکانی، زمانی و... در حافظه دستگاه استفاده می شود. برخی از دستگاه های ردياب آفلاین همراه با مموری قابل جابجایی هستند و برخی به صورت رديابی آفلاین با مموری داخلی. در حالت اول حافظه قابل افزایش و جابجایی ولی در حالت دوم حافظه درون دستگاه تعبیه شده و قابلیت جابجایی یا ارتقا را ندارد.

دستگاه های ردياب آنلاین یا برخط، دستگاه هایی هستند که به صورت لحظه به لحظه می توان از طرق مختلف از آخرین موقعیت دستگاه ردياب مطلع بود و همچنین می توان سیستم های نرم افزاری را برنامه نویسی کرد تا بتوان علاوه بر آخرین موقعیت خودرو از سایر امکانات نظیر مسیر طی شده، تعریف محدوده جغرافیایی و... نیز استفاده کرد، به این گونه سیستم ها بر اساس قابلیت هایی که ارائه می دهند به سیستم های رديابی خودرو یا به صورت پیشرفته تر به سیستم کنترل هوشمند ناوگان حمل و نقل اطلاق می شود [۲۳].

۲-۳ عوامل موثر بر سیستم های توصیه گر

برای توضیح، در این بخش تنها یکی از این عوامل موثر برای نشان دادن تفاوت بین سیستم های مبتنی بر محتوا و سیستم های مبتنی بر مولف و همچنین ترکیب آنها در نظر گرفته خواهد شد.

بررسی اثر آب و هوا بر روی رفتار گردشگر به صورت واضح نشان می دهد که چطور آب و هوا مکان ها و افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع نشان می دهد که مکان های بیرون از ساختمان به میزان زیادی از روز های بارانی متاثر می شوند در حالی که تعداد گردشگران مکان های درون ساختمان در این گونه روز ها افزایش می یابد. آب و هوای خوب منجر به این می شود که برخی مکان ها باعث تحریک برخی بازدید کنندگان شود، مثلاً پارک های آبی. با این حال، این بررسی نشان می دهد که معمولاً برنامه های توریستی خاص بر اساس شرایط آب و هوایی تغییر نمی کند. حتی اگر آنها برنامه خود را تغییر ندهند، بسیاری از گردشگران در مورد آب و هوا شکایت می کنند، و این مسئله قطعاً بر روی رضایت آنها تاثیر خواهد

گذاشت. با استفاده از یک رویکرد ترکیبی و در نظر گرفتن اینکه گردشگر و همچنینی درجه ای که یک مکان به وسیله آب و هوا تحت تاثیر قرار می گیرد، ما می توانیم یک نمره (امتیاز) ترکیب بدست آوریم:

$$\text{Score}_{\text{hybrid}} = \text{Score}_{\text{author}} * \text{Score}_{\text{content}}$$

نمره ترکیبی برای بازدید خانوادگی پارک در یک روز بارانی پایین خواهد بود اما برای یک نوجوان که در همان روز به پارک آبی می رود پایین نخواهد بود؛ این اثرات بیشتر در مرجع ۱۵ مورد بحث قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این تاثیر بر روی گردشگر و مکان، سیستم هنگام پیشنهاد دادن دقیق تر خواهد بود، اما این بدین معنی است که داده هایی که سیستم نیاز دارد که جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند به شدت افزایش می یابد. برای سالهای زیادی، جمع آوری داده های زیاد دشوار بود اما این موارد قبل از ظهور شبکه های اجتماعی و وب سایت های با انبوه سپاری بود [۱۹].

۲-۴ نقش سیستم های توصیه گر در شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی محیطی را برای کاربران فراهم می کنند که داده ها و تجارب های خود را بر روی بستر هایی مانند Instagram، Twitter، و Flickr به اشتراک بگذارند. طراحان سیستم های توصیه گر از این بستر ها استفاده می کنند. در مدل سیستم توصیه گر مبتنی بر مولف، انطباق با شبکه های اجتماعی با معرفی شبکه های اجتماعی مبتنی بر محل^{۱۵} مانند محل های Gowalla، Foursquare و Facebook. این مسئله نشان می دهد که برای هر کاربرد، یک بستر وجود دارد که آن را مناسب ترین می کند. به عنوان مثال، اگر سیستم از حساب فیسبوک کاربر برای گرفتن تاریخچه استفاده کند، یک محدودیت اساسی این است که کاربر هیچ حساب کاربری نداشته باشد و یا اطلاعات معتبری در حساب خود نداشته باشد. همچنین، در سیستم های توصیه گر، به دلیل وابستگی شدید به شبکه های اجتماعی، یک مسئله جدید رخ می دهد که تحت عنوان مشکل شروع سرد شناخته می شود.

مسئله شروع سرد در سیستم های توصیه گر هنگامی رخ می دهد که یک کاربر/مکان جدید وارد سیستم می شود؛ هیچ اطلاعاتی در مورد آن/ او جمع آوری نشده است. معمولاً ایجاد اطلاعات اولیه که طراح سیستم به آن اعتقاد دارد، کمک می کند که یک توصیه اولیه با کیفیت بالا این مسئله را حل کند. سپس این سیستم اطلاعات واقعی را در مورد کاربر/مکان جمع آوری می کند.

^{۱۵} LBSN

۲-۵ دلیل اهمیت طراحی سفر گردشگر

یکی از سوالات مشکل برای جواب دادن هنگام سفر های داخلی و خارجی برای لذت بردن، این است که کجا برویم.

این سوال این است که چرا آژانس های مسافرتی برنامه های سفری دارند که گردشگران می توانند آنها را انتخاب کنند که کمک میکند بدانند جالب ترین مکان ها برای بازدید کدامند و چطور بیشترین سفر را داشته باشند. مسئله طراحی سفر توریست^{۱۶} (TTDP) مسئله برنامه ریزی مسیر می باشد که مرتبه ای را بدست می آورد که گردشگر چندین نقطه مورد علاقه (POI) که مورد علاقه او نیز هست، را بازدید می کند [۱۸]. هنگام تصمیم در مورد یک سفر یک روزه، تعداد POI هایی که باید در آن روز در نظر گرفته شوند، محدود می باشند؛ تعداد زیادی عامل وجود دارد که فرایند تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهند. این عامل ها شامل ساعات باز بودن هر مکان، زمان صرف شده برای رفتن از یک مکان به مکان دیگر، و اینکه چقدر گردشگر مشتاق است که به یک مکان خاص برود، اما این عامل ها محدود به زمان مورد نیاز برای بازدید هر مکان نمی شود.

بر اساس پژوهش انجام شده در مقاله ۱۳، TTDP به دو شاخه تقسیم می شود. شاخه اول چیزی است که ما آن را مسئله طراحی یک سفر می نامیم که در آن هدف یافتن یک مسیر از A به B می باشد که با در نظر گرفتن محدودیت های زمانی و بودجه ای، بیشترین رضایت را برای گردشگر فراهم می کند. نوع دوم این مسئله، نسخه چندین سفره می باشد که گردشگر بیش از یک سفر برای بازدید تعدادی مکان دارد. در اینجا هدف، یافتن بهترین مسیر های چندگانه می باشد که گردشگر هر مکان را تنها یک بار بازدید می کند.

در بخش بعد، این دو شاخه بیشتر بررسی می شوند و الگوریتم های آنها مقایسه خواهند شد.

۲-۵-۱ الگوریتم دوره گرد

مسئله طراحی یک سفره به عنوان نوعی از مسئله فروشنده دوره گرد (TSP) در نظر گرفته می شود که به شکل مدل دو معیاری بوده که مسئله فروشنده دوره گرد با سود (TSPP) نامیده می شود. در TSPP، هدف کاهش زمان سفر همراه با ماکزیمم کردن سود می باشد. بسته به اینکه الگوریتم به چه میزان این دو معیار را اداره می کند، اخیراً سه مدل از TSPP ارائه شده است. مورد اول مسئله سفر سود دار (PTP) می باشد که

^{۱۶} Tourist Trip Design Problem

در مرجع ۲۰ معرفی شده است که در آن هدف یافتن بالاترین سود بعد از کم کردن هزینه از سود می باشد؛ به عبارت دیگر، رفتار دو معیار به عنوان یک معیار مشابه با اختلاف بین دو مورد می باشد. مدل دوم TSP با جمع آوری جایزه می باشد که توسط مرجع ۳ معرفی شده است و در این مورد، هدف داشتن یک حد آستانه سود و یافتن کوتاه ترین مسیر همراه با حفظ سود بالای حد آستانه می باشد. آخرین مدل، مسئله مسیر یابی می باشد که در ابتدا توسط مرجع ۳۰ معرفی شد که در آن هدف داشتن یک محدوده زمانی و یافتن مسیری با بیشترین سود در همان محدوده زمانی می باشد.

از بین سه مدل ذکر شده، مسئله مسیر یابی بیشترین استفاده را در TTDP دارد. در زیر بخش بعد، ما یک مرور عمیق تر بر روی مسئله مسیر یابی (OP) و انواع محدوده های آن، می کنیم. این بدین معنا نمی باشد که مدل های دیگر نادیده گرفته شود، با این حال، در TTDP معمولاً محدوده زمانی برای گردشگر مشخص است که این کار کردن با OP را به جای استفاده از دو مدل ساده تر می کند.

۲-۵-۲ الگوریتم مسیریابی

مسئله مسیر یابی، تحت عناوین مسئله فروشنده دوره گرد انتخابی و مسئله جمع آوری ماکزیمم [۲۵] نیز شناخته شده است. مسئله OP (مسئله مسیریابی) را می توان با یک گراف وزن دار $G=(V,E)$ که هر یک از گره های آن دارای یک مقدار سود می باشد، نشان داد. هدف مسئله این است که با در اختیار داشتن یک گره آغازین s ، یک گره پایانی t و یک مقدار مثبت و محدود به زمان (بودجه) B ، یک مسیر از s به t (یا گردش در صورت $s=t$) با طول حداکثر برابر با B ، که به نوعی ماکزیمم کردن سود کل گره های ملاقات شده می باشد [۱۳]، پیدا کرد.

بر اساس [۳۳]، یک مسئله OP (مسئله مسیر یابی) می تواند به عنوان یک مسئله بهینه سازی عدد صحیح (برنامه سازی صحیح) نیز بیان شود که در ادامه به شرح آن پرداخته می شود. N را تعداد گره ها با برجسب های $1, 2, \dots, N$ ، در نظر بگیرید به گونه ای که $S=1$ و $T=N$ ، P_i برابر با سود ملاقات گره i و C_{ij} هزینه سفر از i به j باشد. برای هر مسیر از 1 به N ، اگر گره i بعد از گره j (گره i در ادامه گره j) باشد، متغیر X_{ij} را برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با 0 قرار می دهیم. در آخر، U_i را به عنوان مکان گره i در مسیر، نامگذاری می کنیم.

بر اساس مرجع [۲۳]، یک مسئله OP (مسئله مسیریابی)، یک مسئله NP-hard می باشد، به عبارت دیگر (که یعنی)، برای اینکه یک راه حل مسئله OP (مسئله مسیر یابی) ارضا کننده محدودیت های مسئله (ممکن)

باشد، تعداد گره ها باید کم باشد. در جدول ۱، تعدادی تقریب برای مسئله OP (مسئله مسیریابی) نشان داده شده است. با این وجود، اگرچه این تقریب های زمانی چند جمله ای می باشند، ولی میزان پیچیدگی مسئله OP (مسئله مسیریابی) را نشان می دهد. به این دلیل است که این موضوع برای محدود کردن ورودی مساله هنگام سرو کار داشتن با منابع محدود، حیاتی می باشد (که این یکی از نوآوری های این پایان نامه می باشد).

جدول ۱-۲ تقریب الگوریتم ها برای مسئله OP

Reference	OP Graph Type	Approximation Ratio	Time
[26]	غیر جهت دار	4	چند جمله ای
[27]	غیر جهت دار	3	چند جمله ای
[28]	غیر جهت دار	$(2 + e)$	چند جمله ای
[29]	غیر جهت دار	$O(\log n)$	شبه چند جمله ای
[28]	غیر جهت دار	$O(\log^2 O PT)$	چند جمله ای
[30]	غیر جهت دار	$O\left(\frac{\log^2 n}{\log \log n}\right)$	چند جمله ای

بهبود های زیادی برای مسئله OP (مسئله مسیریابی) وجود دارد، با این حال، به دلیل تغییرات استفاده از معیارهایی، غیر از مواردی که در اینجا در نظر گرفته شده، تنها دو مورد بحث خواهد شد. بهبود اول، مسئله مسیریابی با پنجره های زمانی (OPTW) [۲۵] می باشد. در این بهبود، هر گره دارای یک پنجره زمانی است که می تواند ساعات عملیات را برگرداند (منعکس کند) و تنها در طول این پنجره زمانی امکان ملاقات آن گره وجود دارد. بهبود دوم، مسئله مسیریابی وابسته به زمان (TDOP) می باشد که در آن، برای محاسبه هزینه سفر، زمان به عنوان یک عامل موثر، نقش ایفا می کند. TDOP هنگامی موثر است که بیش از یک گزینه انتقال وجود داشته باشد که بتواند، برای جا به جایی بین دو گره استفاده شود. در زندگی واقعی این مسئله می تواند هنگامی که استفاده از حمل نقل عمومی سریع تر از حالات پیاده باشد و برعکس، به عنوان یک تصمیم گیری دیده شود. این بهبود ها از نیازها و محدودیت های زندگی واقعی مشتق شده اند. در حالی که آنها به عنوان بهبود های مستقیم OP در نظر گرفته می شوند، چندین تفاوت نسبت به OP اصلی وجود دارد. یکی از این تفاوت ها مسئله مسیریابی تعمیم یافته (GOP) است، به گونه ای که به جای تنها داشتن یک مقدار سود برای هر گره، هر یک از آنها دارای مجموعه ای از مقادیر می باشند که هر کدام جنبه های

مختلفی مانند تمیزی و طعم را نشان می دهند. مسئله مسیریابی چند منظوره (MOOP) یک تفاوت چند منظوره است، که در آن گره ها به دسته هایی مانند مراکز خرید، پارک ها و موزه ها تقسیم شده اند.

۲-۵-۳ مسئله سفر های چندگانه

مشابه مسئله تک نفره، واژه اصلی برای مسئله چندسفری، مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با سودها می باشد که بهبود چند سفره TSPP می باشد [۱]. سود در این مسئله، از طریق وسایل نقلیه متعدد، جمع آوری می شود، به گونه ای که تضمین می کند که مسیر ها حداکثر سود را با شرط اینکه هیچ نودی نباید در بیش از یک مسیر وجود داشته باشد، فراهم می کنند. VRPP دارای سه مدل پیاده سازی متفاوت می باشد. محبوب ترین مدل، مسئله مسیریابی تیمی (TOP) می باشد که یکی از بهبود های مسئله OP برای پشتیبانی از مسئله چند سفره می باشد. مدل دوم مسئله تور سود آور با ظرفیت شده (CPTP) می باشد، که هم چنین بهبودی از مسئله چند سفره PTP با هدف ماکزیمم کردن اختلاف میان سود جمع آوری شده کل (امتیاز های بدست آمده، از آنجا که هر POI بسته به اهمیت آن امتیازات مختلفی خواهد داشت) و هزینه سفر کل می باشد. مدل بعدی (مدل سوم)، جمع آوری کننده جایزه VRP (PCVRP) است که این مدل نیز، یک بهبود چند سفره با هدف مینم کردن هم فاصله سفر و هم تعداد سفر ها با توجه به حداقل آستانه سود می باشد. در آخر، مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با سودها و مهلت های زمانی (VRPP-TD)، نسخه تغییر یافته CPTP، به گونه ای که هر گره دارای یک مهلت موقتی است که نیاز به بازدید دارد.

از میان سه مدل ذکر شده، پرکاربردترین مدل در TTDP مدل TOP می باشد [۱]. از آنجایی که این مدل، TTDP را بهتر نشان می دهد، در زیر بخش بعدی به بازیابی عمیق مدل TOP و بهبود هایش می پردازیم، از آنجایی که این گزینه ای است که بهترین توصیف از TTDP را دارد.

۲-۵-۲-۱ مسئله مسیر یابی تیمی

TOP یکی از بهبود های مسئله OP می باشد که هدف آن، پیدا کردن k سودمندترین سفر ها در محدوده زمانی B می باشد، به گونه ای که هر گره در گراف، به جز گره شروع S و گره پایانی T ، حداکثر یکبار ملاقات شده باشد. از آنجایی که OP یک نمونه خاص از مدل TOP می باشد، TOP یک مسئله np-hard و APX-hard در نظر گرفته می شود. بر اساس [۲۵]، یک مسئله OP می تواند به عنوان یک مسئله بهینه سازی عدد صحیح (برنامه سازی صحیح) با گسترش مفهوم OP به صورت زیر بیان شود: با توجه به عدد صحیح k ، اگر در مسیر m ، نود i بعد از نود j باشد، X_{ijm} برابر با ۱ و در غیر این صورت برابر با ۰ است، و U_{im} ، موقعیت نود i در مسیر m است. با این نام گذاری ها، معادلات به شرح زیر می باشند:

$$\text{aimed route} = \max \sum_{m=1}^k \sum_{i=2}^{N-1} P_i Y_{im} \quad (2.8)$$

Such that:

$$\sum_{m=1}^k \sum_{j=2}^N X_{1jm} = \sum_{m=1}^k \sum_{i=1}^{N-1} X_{iNm} = k \quad (2.9)$$

$$\sum_{m=1}^k Y_{rm} \leq 1, \forall r = 2, \dots, N-1 \quad (2.10)$$

$$\sum_{i=1}^{N-1} X_{irm} = \sum_{j=2}^N X_{rjm} = Y_{rm}, \forall r = 2, \dots, N-1, m = 1, \dots, k \quad (2.11)$$

$$\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=2}^N C_{ij} X_{ijm} \leq B \forall m = 1, \dots, k \quad (2.12)$$

$$2 \leq U_{im} \leq N, \forall i = 1, \dots, N, m = 1, \dots, k \quad (2.13)$$

$$U_{im} - U_{jm} + 1 \leq (N-1)(1 - X_{ijm}), \forall i, j = 2, \dots, N, m = 1, \dots, k \quad (2.14)$$

$$X_{ijm}, Y_{im} \in \{1,0\}, \forall i, j = 2, \dots, N, m = 1, \dots, k \quad (2.15)$$

از تابع هدف (۲,۸) برای ماکزیمم کردن سود کل گره های بازدید شده استفاده می شود. شرط های (۲,۹) و (۲,۱۰) تضمین می کند که هر کدام از k مسیر از گره ۱ آغاز می شود و در گره N به پایان می رسد و هر گره غیرآغازی و غیر پایانی حداکثر یکبار بازدید می شود. قید (محدودیت) (۲,۱۱) تضمین می کند که یک جریان یک واحدی می تواند از مسیر راه حل متصل کننده گره ۱ و گره N عبور کند، به گونه ای که همبند

بودن مسیر را تضمین کند. قید(محدودیت) (۲,۱۲) تضمین می کند که این مسیر با بودجه زمانی مطابقت دارد (بودجه زمانی را برآورده می کند). در آخر، قید های (۲,۱۳)،(۲,۱۴) و (۲,۱۵) تضمین می کند که هیچ زیر سفر بسته ای وجود ندارد.

TOP با پنجره های زمانی (TOPTW) به دسترسی به گره ها، محدودیت های موقتی اضافه می کند، که در OPTW هم به همین صورت بود. اکثر تغییرات مسئله TOP و بهبود ها تنها برای گراف های کوچک، جواب مسئله (امکانپذیر) هستند [۱].

۲-۶ نقش سیستم های توصیه گر در صنعت گردشگری

ابتدا به بررسی سایت flicker، که سایتی برای به اشتراک گذاشتن تصاویر می باشد، می پردازیم. تعدادی از مقالات، پایگاه داده این وب سایت را به منظور مطالعه رفتار گردشگر تحلیل کرده اند. در [۱۴]، آنها تلاش کرده اند که تصاویر را بر اساس واحد های زمانی خوشه بندی کنند و رفتار گردشگر را در طول هر لحظه ای از روز هر فصل برای هر POI تعیین می کند.

کار دیگری در رابطه با پایگاه داده سایت Flickr [۳۵] تلاش می کند که میزان رای POI ها را بر اساس تعداد تصاویر و زمان میان تصاویر مشخص کند. لازم به ذکر است که سایت Flickr نه تنها برای CBRS، بلکه برای ABRS نیز مورد استفاده قرار می گیرد، همانطور که در [۱۸] و [۶] ذکر شده است. هر دو کار تلاش می کنند که تاریخچه کاربران سایت Flickr را استخراج کنند.

نوع دیگری از شبکه های اجتماعی مبتنی بر محل (مکان) (LBSN)، که مورد تحلیل قرار گرفته است، شبکه اجتماعی اعلام کننده خبر می باشد، مانند شبکه های Foursquare، Gowalla و Facebook. در [۱۵]، Foursquare برای ایجاد یک ماتریس کاربر مکان استخراج شده بود. در کار دیگری با همین نویسنده، Foursquare برای پیدا کردن اولویت و هم بستگی های زمانی برای POI ها، مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، یک ماتریس اعلام رسیدن کاربر بیرون از شهر یا درون شهر در مرجع [۱۱] برای بررسی رفتار توریست ها و محل های اطراف همان POI ها صورت گرفته است. در آخر، مرجع [۳۶] از الگوریتم های داده کاوی و یادگیری ماشین برای پیدا کردن تاثیر زمانی؟ همبستگی های بین کاربرهای LSBN استفاده کرده است.

۷-۲ کارهای پیشین

در این بخش به تشریح دقیق کارهای پیشین در دو مدل RS (سیستم توصیه گر) گردشگری و TTDP می پردازیم. بخش اول مروری بر کارهای فعلی RS می باشد، که توسط بخش هایی که سه پیاده سازی مختلف TTDP را پوشش داده، استفاده می شود. با توجه به اینکه اپلیکیشن های TTDP، به سیستم های ارائه شده در این پایان نامه مرتبط تر می باشند، تمرکز ما در این پایان نامه، بیشتر روی این مدل می باشد.

انتخاب جاذبه های گردشگری و تعیین بهترین مسیر برای بازدید از آنها، گام اصلی در برنامه ریزی گردشگری به شمار می آید. در مقاله [۱۸] یک سامانه توصیه گر گردشگری شخصی تحت وب طراحی و پیاده سازی گردید که برنامه ریزی گردشگری را برای هر فرد مطابق با علایق و اولویت های او در محدوده زمانی مشخص انجام می دهد. مزیت اصلی این سامانه توجه همزمان آن به علایق کاربر، مسیر و مدیریت زمانی در برنامه ریزی گردشگری است. در ساخت این سامانه از تلفیق روش های مبتنی بر سامانه حامی تصمیم گیری مکانی و توابع تحلیل مکانی و همچنین از فناوری های مختلف برای تحت وب قراردادن آن استفاده گردید. در این پژوهش ابتدا مکان های رتبه بندی شد، سپس با استفاده Topsis گردشگری مطابق با علایق گردشگر با استفاده از یکی از روش های تصمیم گیری چندصفتی به نام مکان های گردشگری منتخب به تعداد روزهای بازدید دسته بندی گردید و برای هر روز از بازدید برنامه ریزی روزانه با k-means از روش انجام شد. به منظور ارزیابی، این سامانه برای مکان های گردشگری منطقه ۱ شهر تهران (TSP) استفاده از مسئله فروشنده دوره گرد پیاده سازی گردید. نتایج اجرا نشان می دهد که این سامانه با انتخاب جاذبه های گردشگری مطابق با علایق کاربر و محدوده های زمانی موجود و تعیین بهترین مسیر برای بازدید از مکان ها و همچنین با در اختیار قرار دادن اطلاعات مختلف درباره مکان های گردشگری، کمک شایانی به گردشگران می کند.

نرم افزار SAMAP به منظور کمک به افراد برای بازدید از شهرهای مختلف طراحی شده است. در این سامانه سه عامل به کار گرفته شده و برای تبادل راحت تر اطلاعات میان آنها از آنتولوژی استفاده شده است. سامانه مذکور در رایانه جیبی متصل به اینترنت، از جمله PDA اجرا می شود. یکی دیگر از این سامانه ها پروژه ای است که در آرژانتین انجام شده است و در آن سامانه ای به نام Traveler شامل یک عامل نرم افزاری خبره به گردشگران کمک

می کند. این سامانه از طریق یادگیری از منابع مختلف، بسته های مسافرتی را که شامل مجموعه ای از تورها به همراه کیفیت سفر، قیمت برای هر نفر و مدت سفر هستند، به کاربر پیشنهاد می کنند [۶].

TripAdvisor وب سایت گردشگری ای است که به هر کاربر سفرها، مکان ها و فعالیت هایی را پیشنهاد می کند و افزون بر آن شامل یک مؤلفه اجتماعی است که به کاربران امکان بررسی، اظهارنظر و امتیازدهی به تعداد زیادی از عناصر را می دهد و به فرایند پیچیده تصمیم گیری در حیطه گردشگری کمک می کند. هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی و پیاده سازی سامانه توصیه گر گردشگری شخصی است، به گونه ای که گردشگر در کوتاه ترین زمان ممکن از بیشترین تعداد مکان های گردشگری مورد علاقه اش بازدید کند. برای اینکه سامانه از هر جای دنیا در دسترس باشد، باید بر مبنای وب طراحی شود و شامل واسط کاربرپسند برای تعامل راحت تر کاربر با سامانه باشد [۳۵].

برای زنده ماندن در یک محیط گردشگری به سرعت در حال تغییر، گردشگاه ها (مکان های دیدنی، فروشگاه ها، موزه و غیره) نیاز به ارائه خدمات با کیفیت بالا از نظر سلیقه و اولویت بازدید کنندگان دارند. شناخت رفتار مکانی و زمانی از بازدید کننده می تواند مدیریت جذب و توزیع جغرافیایی برای بازدید کنندگان را بالا ببرد. این تحقیق [۱۱] یک دنباله موقعیت-مورد-وقت^{۱۷} (LIT) برای توصیف رفتار مکانی و زمانی بازدید کننده تعریف می کند، پس از آن، محل سکونت-مورد-وقت (LIT-PrefixSpan) PrefixSpan الگوریتم استخراج برای کشف مکرر الگوهای ترتیبی LIT را توسعه داده است. در گام بعدی، روش مسیر پیشنهادی برای بازیابی مناسب الگوهای ترتیبی LIT برای بازدید کنندگان تحت محدودیت های زمانی در نظر گرفته آنها، بازدید، مناطق مورد علاقه، و امکانات تفریحی مورد علاقه ارائه شده است. نتایج تجربی در مقایسه با مدل تولید توصیه مسیر نشان می دهد که سیستم می تواند به مدیران در درک رفتار مهمان و ارائه تجارب دیدن مناسب برای بازدید کنندگان کمک کند.

در [۹]، نویسندگان یک الگوریتم به نام PersTour که توصیه تورهای شخصی با استفاده از تنظیمات کاربر و محبوبیت POI می باشد را ارائه کرده اند. الگوریتم آنها بستگی به اطلاعات جمع آوری شده از ویکی پدیا و فیلکر دارد. این الگوریتم از ویکیپدیا به عنوان یک پایگاه داده برای POIs و سپس از برچسب تصاویر جغرافیایی آن، برای تعیین محبوبیت POIs در فیلکر، بر اساس تعداد عکس هایی که در آن مکان می تواند

^{۱۷} Location-Item-Time

به عنوان یک CBRS ساده مشاهده شود، استفاده کرده است. این الگوریتم همچنین از برچسب زمان عکس، برای تعیین دوره بازدید برای هر یک از POIs استفاده کرده است.

نویسندگان [۱۵] از الگوریتم k -means برای ایجاد خوشه استفاده کردند. استفاده از خوشه توسط دو نقطه: کاهش زمان اجرا و شناسایی مناطق با سود بالا توجیه شده است. خوشه پس از آن به عنوان ورودی برای الگوریتم SlackRoutes، استفاده خواهد شد که با اجرای یک جستجوی محلی برای وارد کردن خوشه ها در مسیرها شروع می شود. الگوریتم سپس برای فرار از محلی بهینه با تکان دادن مسیرهای تلاش می کند (POIs که به مقدار زیادی از زمان را صرف و تولید سود کمی دارند، حذف می شوند).

در مرجع [۲۲]، نویسندگان الگوریتمی با نام PesrTour ارائه داده اند که سفرهای اختصاصی شده را با استفاده از اولویت کاربران و محبوبیت POI ها توصیه می کند. الگوریتم آنها به اطلاعات جمع آوری شده از سایت های Wikipedia و Flickr وابسته است. این الگوریتم ابتدا از سایت Wikipedia به عنوان یک پایگاه داده برای POI ها استفاده می کند و سپس از تصاویر حاوی برچسب جغرافیایی POI ها در Flickr، بر اساس تعداد عکس های مکانی که می تواند به عنوان یک CBRS ساده بازدید شود، برای تعیین میزان محبوبیت شان استفاده می کند. این الگوریتم از زمان عکس ها برای تعیین میانگین زمان بازدید، برای هریک از POT ها استفاده می کند. این الگوریتم نه تنها یک CBRS بلکه یک RS ترکیبی می باشد به این دلیل که تاریخچه سفر کاربر را از عکس های با برچسب زمان را جمع آوری می کند و از مدت زمان بازدید به عنوان ابزاری برای اندازه گیری علایق کاربر در روش ABRS استفاده می کند. سپس این الگوریتم می تواند به صورت دستی، مبتنی بر ABRS یا مبتنی بر CBRS تنظیم شود. بعد از استفاده از RS ترکیبی (دریافت امتیاز RS)، سیستم مسئله صحیح OP را برای پیدا کردن مسیر حل خواهد می کند.

نویسندگان مرجع ۳۷ برای تکامل سیستم خود، روش های مبتنی بر CBRS و ABRS را با هم مقایسه کرده و با روش اعتبارسنجی متقابل همه منهای یکی (یکی را کنار بگذار)، نشان داده است که روش های مبتنی بر ABRS عملکرد بهتری نسبت به روش های مبتنی بر CBRS. دلیل این است که ABRS با دقت بیشتری کاربر را نشان می دهد (منعکس می کند). بخش دوم تکامل آنها، مقایسه سیستم OP با سیستم های پایه ای با نام نزدیک ترین حریصانه (G-Near)، محبوب ترین حریصانه (G-Pop)، و انتخاب تصادفی (Rand) است. آن ها نشان داده اند که به طور کلی، سیستم آنها همه نیاز های پایه را در بیشتر مواقع بر اساس طرفداری تور، علاقه، دقت، فراخوانی، و امتیاز $F1$ به عنوان خروجی می دهد.

با این وجود، کار آنها می تواند به روش های مختلف مورد انتقاد قرار بگیرد. روش اول استفاده از Wikipedia به عنوان یک منبع POI، که انتخاب خوبی نمی باشد زیر هر کسی می تواند صفحات Wikipedia را تغییر دهد. روش دوم این است که سیستم آنها برای تعیین تاریخچه سفر یک کاربر با جزئیات بیشتر به شدت به عکس های کاربر وابسته است. و اگر کاربر یک کاربر توربین قابل نباشد، سیستم دچار شکست می شود. حتی یک تغییر کوچک در رفتار عکس گرفتن کاربر بر سیستم آنها تاثیر می گذارد. به عنوان مثال اینجا ممکن است کاربری که ترجیح می دهد به مراکز خرید برود، اما آنجا هیچ عکسی نگیرد در حالی که، آلبوم دوربین او از سه دارای سه عکس باشد هنگامی که وارد موزه می شود. به معنای واقعی تر، همه کاربران تاریخچه سفر غنی ندارند. بنابراین، وابستگی به تنها تصاویر برای گرفتن اولویت کاربر ممکن است همیشه یک انتخاب خوب نباشد. همچنین، از آنجا که افراد تمایل دارند در مکانی که دوست دارند، بیشتر بمانند، استفاده از طول دوره بازدید به عنوان نشان دهنده اولویت قابل قبول است.

در مرجع ۳۸ نویسندگان یک نوع برای TDTOPTW ارائه می دهند که SlackRoutes نامیده می شود. آنها در الگوریتمشان جابجایی پیاده و یا حمل و نقل عمومی را به عنوان راه های سفر بین POI ها در نظر گرفته اند. هدف سیستم آنها این است که گزینه سریع تر را بین دو گزینه انتخاب کند. آنها همچنین امکان خوردن ناهار در طول مسیر را پیاده سازی می کنند و الگوریتم تلاش می کند که یک رستوران خوب در طول مسیر پیدا کند. در آخر، سیستم آنها به کاربر اجازه می دهد که هر مکانی را به عنوان نقطه شروع یا پایان گردش انتخاب کند. این الگوریتم تلاش می کند که k مورد از بهترین مسیر های ممکن را ابتدا بوسیله خوشه بندی، پیدا کند. آنها در کارشان از الگوریتم k -means سراسری برای گرفتن خوشه ها استفاده می کنند. استفاده از خوشه بندی، با در نظر گرفتن دو نکته، قابل توجه است: کاهش زمان اجرا و شناسایی مناطق با سود بالا. خوشه ها سپس به عنوان ورودی برای الگوریتم SlackRoutes استفاده خواهند شد که با اجرای یک جست و جوی محلی برای درج خوشه ها در مسیر ها شروع می کند. این الگوریتم سپس تلاش می کند که از بهینگی محلی، با حرکت دادن مسیر ها فرار کند (برداشتن POI ها که زمان زیادی می گیرد و سود کمی ایجاد می کند) چهل و هفت نفر مشترک به صورت اکتشافی برنامه کاربردی تلفن همراه ایجاد شده برای این الگوریتم را به منظور تعیین قابلیت استفاده، ارزیابی کردند.

این سیستم یک راه حل جامع جهت TTDP برای کاربران موبایل ارائه می دهد. در حالی که این سیستم یک راه حل جابجایی چندگانه را فراهم می کند، از آنجا که تمام حالت های ممکن جابجایی باید به صورت بلادرنگ برای هر مسیر بین دو POI به منظور انتخاب بهترین گزینه محاسبه شود، این مسئله تنها پیچیدگی

مسئله TTDP را افزایش می دهد، همچنین، نویسندگان همه انواع سیستم های توصیه گر را پیاده سازی نکرده اند، اما به سادگی توصیه ها را برای هر POI از مشاور سفر دریافت کردند. در نهایت، پایگاه داده آنها تنها شامل دو شهر می شود که عبارتند از Athens و Berlin و آنها از پایگاه داده دولتی استفاده می کنند که بسیار با جزئیات و دقیق می باشد. بنابراین، پیدا کردن پایگاه داده هایی با دقتی که برای هر شهر در دنیا موجود باشد بسیار دشوار بوده که این بزرگترین نقطه ضعف سیستم می باشد.

در مرجع [۳۲] نویسندگان یک سیستم جدید و اولین برنامه کاربردی را ارائه دادند که سیستم توصیه گر با مقیاس بزرگ دارد که مبتنی بر یک پایگاه داده بزرگ است. با این وجود، سیستم های توصیه گر از سال ۲۰۱۱ که این مقاله به چاپ شد به میزان زیادی تکامل یافتند. همچنین، مجموعه داده به پنج شهر محدود شد که راه حل های زندگی واقعی را نشان نمی دهد اما برای اثبات یک مفهوم مناسب می باشد. میزان نمره برای POI از طریق یک پرسشنامه محاسبه می شود. هر POI یک مسیر، ساعات باز، طول دوره بازدید، یکی از پنج نوع و یکی از پنج دسته دارد. امتیاز بر اساس نوع کاربر و اولویت دسته از طریق پرسشنامه محاسبه می شوند، و سپس بسته به پرسشنامه، هر POI یک نمره از ۳۶ خواهد داشت (۱۲ برای نوع ضربدر ۳ برای دسته).

بعد از محاسبه نمره، سپس سیستم تلاش می کند که چندین تور را با حل TOPTW با رویکرد فوق ابتکاری بر مبنای روال جست و جوی تطبیقی تصادفی حریصانه (GPASP) پیدا کند. سیستم اجازه در بر گرفتن استراحت ناهار را با اضافه کردن یک منظر POI که به عنوان استرات ناهار استفاده می شود، می دهد. سیستم اجازه زمانبندی مجدد را نمی دهد و تنها اجازه شروع و پایان ثابت مسیر را می دهد. سیستم تنها برنامه را برای کاربر چاپ می کند و کاربر است که مسئول پیروی و تطبیق با آن می باشد. در نهایت، هنگامی که سفر کامل شد، کاربر یک تحقیق شش سوالی را برای اشتراک درجه رضایت آنها از سیستم کامل می کند.

یک سیستم توصیه گر دوست و مکان براساس اطلاعات جغرافیایی GPS می باشد، که ابتدا سیستم ملاقات ها یا بازدید های یک فرد خاص در یک مکان خاص در دنیای واقعی را به عنوان رتبه های ضمنی آنها برای آن مکان در نظر می گیرد سپس شباهت بین کاربران براساس این رتبه ها در تاریخچه مکانی آنها محاسبه می شود و دوستان بالقوه (که دارای شباهت بیشتر هستند) براساس تاریخچه GPS آنها شناسایی می شود. این روش بر پایه گراف سلسه مراتبی HGSM پیشنهاد شده که سه فاکتور اصلی این روش دنباله حرکات افراد در دنیای واقعی، محبوبیت مکان دیده شده و ویژگی تاریخی فضای جغرافیایی می باشد ارائه شده است. همچنین آنها یک روش مبتنی بر محتوا را برای الگوریتم CF که با استفاده از HGSM که شباهت بین

کاربران را برای تخمین رتبه کاربر بر روی آیت، استفاده کرده اند. داده شده بر روی ۷۵ نفر به مدت یک سال جمع آوری و ارزیابی شده است، که HGSMS نسبت به شباهت های کسینوسی، پیرسون و شباهت شمارش ها عملکرد بهتری داشته است [۲].

برای زنده ماندن در یک محیط گردشگری به سرعت در حال تغییر، گردشگاه ها (مکان های دیدنی، فروشگاه ها، موزه و غیره) نیاز به ارائه خدمات با کیفیت بالا از نظر سلیقه و اولویت بازدید کنندگان دارند. شناخت رفتار مکانی و زمانی از بازدید کننده می تواند مدیریت جذب و توزیع جغرافیایی برای بازدید کنندگان را بالا ببرد. یک دنباله موقعیت-مورد-وقت^{۱۸} (LIT) برای توصیف رفتار مکانی و زمانی بازدید کننده تعریف می کند، پس از آن، محل سکونت-مورد-وقت^{۱۹} الگوریتم استخراج برای کشف مکرر الگوهای ترتیبی LIT را توسعه داده است. در گام بعدی، روش مسیر پیشنهادی برای بازیابی مناسب الگوهای ترتیبی LIT برای بازدید کنندگان تحت محدودیت های زمانی در نظر گرفته آنها، بازدید، مناطق مورد علاقه، و امکانات تفریحی مورد علاقه ارائه شده است. نتایج تجربی در مقایسه با مدل تولید توصیه مسیر نشان می دهد که سیستم می تواند به مدیران در درک رفتار مهمان و ارائه تجارب دیدن مناسب برای بازدید کنندگان کمک کند [۱۵].

با توسعه سریع خدمات محل سکونت مبتنی بر شبکه اجتماعی (LBSN)، تعداد زیادی از نقطه علاقه^{۲۰} (POIs) در دسترس بوده اند، که در نتیجه تقاضای زیادی برای ساخت سیستم های پیشنهاد دهنده POI شخصی را افزایش می دهد [۹]. سیستم پیشنهاد شخصی POI می تواند به کاربران برای پیدا کردن POIs با اولویت آنها و به صاحبان POI برای جذب مشتریان بیشتر کمک قابل توجهی کند. با این حال، برای توسعه یک سیستم پیشنهاد شخصی POI به دلیل فرایند تصمیم گیری اعلام حضور کاربر بسیار پیچیده و چالش برانگیز است و می تواند توسط عوامل بسیاری از جمله شبکه های اجتماعی و فاصله جغرافیایی تحت تاثیر قرار بگیرد. بیشترین روش های مدل اولویت کاربر برای POIs با یکپارچه سازی روش ها و تمام POIs کاندید به عنوان یک فضای کل در نظر گرفته می شود. فضای کل از ورودهای کاربران در واقع از دو بخش تشکیل شده است: فضای دوست اجتماعی و فضای علاقه کاربر. فضای دوست اجتماعی نشان دهنده مجموعه ای از نامزدها POI که دوستان کاربر سابقا چک شده اند و فضای علاقه کاربر اشاره به مجموعه ای از

^{۱۸} Location-Item-Time

^{۱۹} PrefixSpan LIT-PrefixSpan

^{۲۰} Point-Of-Interests

نامزدها POI که شبیه به کاربران هستند که مشابه به تاریخچه کاربر چک شده اند، اما هنوز توسط دوستان خود بازدید نشده اند، اشاره دارد. در همین روند، آنها به توسعه مدل جداگانه برای فضاهای هر دو توصیه POIs پرداخته اند. به طور خاص، در فضای دوست اجتماعی، با فرض اینکه کاربران POIs تاریخچه دوستان خودشان را به دلیل انتشار اولویت از طریق شبکه های اجتماعی تکرار می شود، و مدل جدید احتمالاتی دوست اجتماعی با استفاده از ماتریس تجزیه^{۲۱} پیشنهاد می دهد. در فضا علاقه کاربر، ما یک مدل جدید بهره احتمالاتی ماتریس تجزیه کاربر (UIPMF) در ارتباط بین یک POI جدید و POIs تاریخی کاربران ارایه شده است. به منظور بررسی مدل پیشنهادی، آنها آزمایش های گسترده با بسیاری از تکنولوژی های جدید، پایه و معیارهای ارزیابی در مجموعه داده های دنیای واقعی انجام داده اند که نتایج تجربی بصورتی پایدار و محکم اثربخشی مدل پیشنهادی آنها را نشان می دهد.

۷-۲ مقایسه پژوهش انجام شده با کارهای پیشین

اگر ما به تحقیق فعلی که در حوزه TTDP انجام شده نگاه کنیم، می توانیم ببینیم که هیچ کدام بر روی اهمیت سیستم توصیه گر و اثر آن بر روی نتایج برنامه ریزی تمرکز نکرده اند و به این دلیل است که ما نیاز به نگاه کردن بیشتر به چیزی که افراد در سیستم های توصیه گر گردشگری الکترونیک انجام داده اند، داریم حتی اگر مربوط به برنامه ریزی سفر نباشند. هدف ما تبدیل سیستم خود به یک سیستم آگاه از محتوا می باشد که اطمینان حاصل کند که حتی حالت RS گردشگری الکترونیک هنری را به عنوان خروجی می دهد. بعلاوه، تمام این سیستم ها مسیر های از قبل پردازش شده را به کاربر پیشنهاد می دهند که هر سیستمی را که بخواهد تطبیقی و مقاوم باشد را محدود می کند.

در نهایت، با توجه به ماهیت مسئله، OP همیشه NP-hard می باشد، که به این دلیل می باشد که ما می خواهیم آن را برای سریع تر کردن آن تغییر دهیم. این کار، با خوشه بندی ورودی صورت می گیرد و معیار های مختلف غیر از آنجا که موارد قبل انجام دادند، را می گیرد.

^{۲۱} SFPMF

جدول ۲-۲ مقایسه کارهای پیشین با سیستم ما

کاربرد	TPP	منابع RS	کار انجام شده
Web	Op	Flickr+ Wikipedia	PERSTOUR
Web	TOP	Tourist offices database	The City Trip Planner
Mobile	SLACKROUTES	Gov. database +trip adviser	ECOMPASS
Mobile	نقاط مورد علاقه کاربر- اطلاعات زمینه ایی	Google place	کار پیشنهادی ما

فصل سوم : روش اجرایی تحقیق

مقدمه

در این فصل، به توصیف دقیق الگوریتم و سیستم ارائه شده در این پایان نامه، می‌پردازیم. در ابتدا، در بخش ۱-۳، مسئله مورد پژوهش در این پایان نامه را بیان می‌کنیم. سپس، در بخش ۲-۳، روش پیشنهادی به صورت

دقیق توصیف خواهد شد. در بخش ۳-۳، واسط اجرایی ایجاد شده، توصیف می شود. در بخش ۳-۴، اجزای دیگر سیستم نشان داده خواهد شد و در آخر، در بخش ۳-۵، جریان سیستم به عنوان خلاصه فصل ارائه می شود.

۳-۱ معرفی روش پیشنهادی

هدف اصلی سیستم پیشنهادی، ارائه یک راه حل برای مسئله طراحی سفر و زمانبندی می باشد. با در نظر گرفتن تعداد بازدید کنندگان و مدت زمان هر بازدید، سیستم به عنوان یک سیستم توصیه گر با هدف ایجاد پیشنهادات مرتبط برای هر مکان یا کل سفر ها، کار می کند. علاوه بر این، با تحلیل اولویت و رفتار هر کاربر، سیستم برای اختصاصی کردن توصیه ها تلاش می کند. هدف دیگر این است که سیستم از طریق آگاهی از محتوا، قابلیت جابجا شدن و انطباق داشته باشد. به عنوان مثال وضعیت آب و هوایی، وضعیت ترافیک و... را چک کند.

ابتکاری که ما می خواهیم ایجاد کنیم، یک ابزار قابل تطبیق، همراه با پاسخ ها و راه حل های خودکار مانند ردیابی و اطلاع رسانی تغییرات احتمالی مسیر، برای کاربر می باشد. دستاورد هایی که ما می خواهیم به انجام برسانیم عبارت است از: در دسترس بودن سیستم به صورت آفلاین و آنلاین (ذخیره سازی پایگاه داده)، نظارت بر حالات سفر هنگام ایجاد تحلیل ها و توانایی اطلاع رسانی به کاربر در زمانی که نیاز به زمانبندی مجدد سفر وجود دارد.

سیستم باید تعدادی نیاز عملیاتی، برای رسیدن به اهداف مد نظر ما داشته باشد. این نیازها عملیاتی به صورت زیر بیان شده است.

این سیستم همواره باید بتواند، به ماژول GPS برای دریافت محل فعلی کاربر، دسترسی داشته باشد. این سیستم باید پایگاه داده تمام مکان های نزدیک را برای اینکه بتواند به آفلاین آنها دسترسی داشته باشد، نگهداری کند و همچنین باید شبکه های اجتماعی آنلاین را برای اطلاعات مکان ها استخراج کند. این سیستم باید سایر سیستم های توصیه گر گردشگری الکترونیکی را برای دریافت اطلاعات بیشتر برای پایگاه داده مکان های آن سیستم ها، جستجو کند. این سیستم باید مکان ها را در هر یک از دوازده مسیر مربوط به محل فعلی کاربر، گروه بندی کند.

سیستم باید به کاربر یک لیست رتبه بندی از مکان ها را در مسیر هایی که کاربر با آنها روبرو می شود، به او نشان دهد. با در نظر گرفتن یک مقصد و محدوده زمان، سیستم باید یک برنامه سفر ایجاد کند که در این

مقصد و محدوده زمان به پایان برسد. سیستم باید برای ثبت پیشرفت مسیر، مسیر کاربر را در طول سفر ذخیره کند. اگر برنامه برای زمان طولانی تر در نظر گرفته نشده باشد، سیستم باید کاربر را مطلع سازد. اگر کاربر در محدوده زمان مشخص شده پاسخگو نباشد، سیستم باید قادر به تغییر سفر یا ایجاد یک سفر جدید باشد. سیستم باید آمار و اطلاعات سفر را ذخیره کند تا بتواند در صورت راه اندازی مجدد سیستم، آن ها را باز گرداند. علاوه بر نیازهای اجرایی بیان شده، سیستم ما هم چنین، برای رسیدن به اهداف زیر، نیازمند است:

- کارایی: مدت زمان پاسخ گویی سیستم باید در یک محدوده زمانی (پنجره زمانی) معقول باشد.
- در دسترس بودن: سیستم باید در همه زمان ها قابل دسترس باشد.
- قابلیت نگهداری: سیستم باید به سادگی وضعیت کاری را به حالت اول بازگرداند.
- توسعه پذیری: سیستم باید به راحتی قادر به ادغام با دیگر سیستم ها باشد.
- پایداری: سیستم باید خطاها را با موفقیت برطرف کند(از عهده خطاها برآید).

به طور کلی میتوان بیان کرد این سیستم متشکل از چهار بخش اصلی می باشد: یک سیستم توصیه گر، یک الگوریتم ارائه شده با نام مسئله مسیریابی متعادل، یک واسط تقویت شده و یک زمانبند. در شکل ۳-۱ میتوان شمای کلی روش پیشنهادی را مشاهده کرد.

شکل ۳-۱ میتوان شمای کلی روش پیشنهادی

۱. سیستم با دریافت اولویت مکانی که از تاریخچه کاربر گردشگر استخراج شده است، شروع به کار می کند، یا اگر به اندازه کافی (به حد آستانه ۱۰۰ محل منحصر به فرد نرسد) نباشد، از پرسش نامه استفاده می شود.
 ۲. سیستم هم چنین، شروع به یافتن مکان های نزدیک به کاربر، با استفاده از یک سرویس نقشه آنلاین مبتنی به سیستم کاربر به یافتن مکان می کند.
 ۳. ما لیست مکان های نزدیک را با استفاده از اولویت ها که از مرحله ۱ برای ساخت یک لیست POI با محتوا، جمع آوری کردیم، تغییر دادیم.
 ۴. سپس این لیست بر اساس فاصله اش از کاربر مرتب شده است و در پایگاه داده نیز مرتب می شود.
 ۵. این سیستم با فرستادن درخواست هایی با برچسب جغرافیایی برای تصاویر، POI آنها را استخراج می کند.
 ۶. لیست حاصل از رای گیری (POI های بدست آمده در مرحله قبل) به صورت نزولی مرتب خواهد شد.
 ۷. سپس لیست برای ساختن لیست های خوشه بندی شده جدید که بر اساس میزان رای خوشه ها نسبت به POI های منحصر به فرد مرتب شده است، خوشه بندی می شود. این لیست خوشه ها در دو زیر سیستم اصلی مورد استفاده قرار می گیرند:
 - استفاده از ژيروسکوپ^{۲۲} برای تحلیل وضعیت زیرسیستم واقعی تقویت شده
 - جمع آوری اطلاعات سفر برای برنامه ریزی یک سفر با استفاده از الگوریتم BOP در زیر سیستم برنامه ریز سفر.
- در بخش های بعد هر چهار مرحله به صورت جز به جز بیان خواهد شد و در انتهای این فصل در مورد اجزای مختلف سیستم بحث می کنیم.

۳-۱-۱ بخش اول : سیستم توصیه گر

برای رای دادن به هر POI، ما به یک الگوریتم رتبه بندی نیاز داریم. این الگوریتم که در سیستم توصیه گر ما استفاده شده است، در مرحله اول، میزان رای POI ها را بر اساس اینکه چند نفر آنها را به بازدید کرده است، تعیین می کند. این کار با استخراج تصاویر ابر داده از یک شبکه اجتماعی که از برجسب های منطقه جغرافیایی استفاده می کند، قابل انجام است. سپس این الگوریتم هر POI را با تصاویر گرفته شده در آنجا لینک می کند. با داشتن این اتصال و هم چنین تصاویر ابر داده، سیستم سفرهایی را که در آن شهر صورت گرفته، را بررسی میکند [۲۴]. سیستم می تواند با دانستن این موضوع که چند کاربر یک POI را بازدید کرده اند، میزان محبوبیت آن POI را محاسبه کند. علاوه بر این، ما برای بدست آوردن زمان سپری شده در یک POI منحصر به فرد، اختلاف زمانی میان مکان قبلی بازدید شده و مکان جدید بازدید شده در یک سفر را محاسبه می کنیم. علاوه بر این، ما با تفریق کردن زمان سفر میان POI ها، مدت زمان بدست آمده (در مرحله قبل) را تصحیح می کنیم.

$$POPi = \sum_{u=1}^n vu(POIi) \quad (1-3)$$

$$vu(POIi) = \begin{cases} 1, loci \\ 0, otherwise \end{cases} \in \sum loc k \quad (2-3)$$

$$(3-3)$$

$$D_i = \frac{1}{n} \sum_{u=1}^n T_U(POIi + 1) - T_U(POIi - 1)$$

در معادله ۳-۱ ما محبوبیت هر POI را به عنوان تعداد بازدید ها در نظر گرفته وبه وسیله آن POI تمام کاربران محاسبه می کنیم و معادله ۳-۲ برای تعیین این موضوع استفاده می شود که آیا کاربر آن POI را با چک کردن اینکه مسیر POI با مسیر هر یک از تصاویر کاربر یکسان می باشد، بازدید کرده است. طول دوره هر POI میانگین زمان هر سفر می باشد که کاربر از POI_{t-1} تا POI_{t+1} می گیرد. همان طور که در معادله ۳-۳ نشان داده شده، این تفاوت زمانی نشان می دهد که کاربر چه میزان زمان در POI t صرف کرده است.

با محبوبیت، طول دوره و اولویت کاربر، این الگوریتم تمام اطلاعاتی را که برای برنامه ریزی سفر نیاز دارد، را در اختیار دارد.

۳-۱-۲ الگوریتم مسیریابی

این الگوریتم پیشنهادی مدت زمان گردشگری سپری شده در هر POI را در نظر می گیرد. توجه داشته باشید که به این مدت زمان، در پیاده سازی OP (مسئله مسیریابی) های مختلف در صنعت گردشگری به صورت گسترده اشاره نشده است. به طور کلی مدت زمان سفر به دو دسته تقسیم شده است: (۱) زمان سپری شده برای حرکت از یک POI به دیگری، (۲) زمان سپری شده برای سفر.

تغییریافته مسئله OP اصلی، مسئله OP متعادل (BOP) نامیده می شود. برخلاف مسئله OP اصلی، مسئله BOP هم مدت زمان سپری شده در هر مکان و هم مدت زمان سفر را در نظر می گیرد. علاوه بر این، مسئله BOP می تواند بر روی دستگاه های موبایل با منابع محدود کار کند، در حالی که مسئله OP اصلی یک مسئله NP-hard است.

مسئله BOP می تواند به عنوان یک مسئله بهینه سازی عدد صحیح (برنامه سازی عدد صحیح) به شرح زیر بیان شود: N را تعداد POI های برچسب زده شده با برچسب های ۱، ۲، ...، N در نظر بگیرید، به گونه ای که نقطه شروع $s=1$ و نقطه پایانی $T=N$ سود P_i (امتیاز بدست آمده) از بازدید POI_i ، D_i را میانگین مدت زمان بازدید POI_i ، و C_{ij} را مدت زمان سفر از i به j در نظر بگیرید. برای هر مسیری از ۱ تا N ، اگر POI_i بعد از POI_j بیاید، مقدار متغیر X_{ij} را برابر با ۱ است اگر مسیر از گره i به گره j برود و در غیر این صورت مقدار متغیر X_{ij} برابر با صفر است. از معادله (۴) برای پیدا کردن مسیر با ماکزیمم سود کل P_i (حداکثر رضایتمندی) و ماکزیمم مدت زمان سپری شده D_i برای گشت گذار استفاده می شود. از آنجایی که ما مکان فعلی کاربر را بدون هیچ سودی در نظر گرفته ایم و کاربر با آغاز سفر آنجا را سریع ترک می کند، در شروع $i=2$ در نظر می گیریم. قید (۵) قیدی است که در آن باید گره ابتدایی در مسیر ۱ و گره انتهایی N در نظر گرفته شود. قید (۶) تضمین می کند مسیر همبند است و هر نودی میان آن تنها یک بار بازدید می شود. قید (۷) تضمین می کند که زمان سپری شده برای حرکت از یک محل به محل بعدی و زمان واقعی گشت و گذار در محدوده بودجه زمانی می باشند. در آخر قید های (۸) و (۹) و (۱۰) تضمین می کند که مسیر کوتاه ترین طول را بین دو گره دارد و هیچ زیر گردشی در آن وجود ندارد. معادله (۱۱) مشخص می کند که چگونه سود

محاسبه می شود، که در این مورد سود از میزان محبوبیت مکان بازدید شده بر اساس علاقه کاربر، بدست می آید.

$$amied\ route = \max \sum_{i=2}^{n-1} \sum_{j=2}^n P_i D_i X_{ij}$$

(۴-۳)

Such that:

$$\sum_{j=2}^N X_{1j} = \sum_{i=1}^{N-1} X_{iN} = 1$$

(۵-۳)

$$\sum_{i=1}^{N-1} X_{ir} = \sum_{j=n}^N X_{rj} \leq 1, \forall r = 2 \dots \dots \dots N - 1$$

(۶-۳)

$$\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=1}^N (c_{ij} + D_i) x_{ij} \leq B$$

(۷-۳)

$$2 \leq U_i \leq N, \forall i = 1, 2, \dots \dots \dots N$$

(۸-۳)

$$U_i - U_j + 1 \leq (N - 1)(1 - X_{ij}), \forall i, j = 2 \dots \dots \dots N$$

(۹-۳)

$$X_{ij} \in \{0,1\}, \forall i, j = 2 \dots \dots \dots N$$

(۱۰-۳)

$$p_t = pop_t * user\ preferences\ Matrix$$

(۱۱-۳)

از آنجایی مسئله OP یک مسئله NP-hard می باشد، ما بهبود بیشتری برای کاهش زمان پردازش، در الگوریتم مان ارائه داده ایم. از آنجایی که این بهبود بر روی دقت نتیجه تاثیر می گذارد، به شدت زمان پردازش را کاهش می دهد. این تاثیر، با اجرای الگوریتم خوشه بندی با معادله (۳-۱۲) به عنوان یک معیار خوشه بندی، قابل اعمال است. ما تعداد خوشه ها را تا زمانی که به یک فاصله میانی مطلق (MAD) که از متوسط پیاده روی انسان بین دو POI با نام های K و J کمتر است، برسیم. بر اساس، متوسط سرعت در نظر گرفته شده برای انسان ها، ۴٫۸ کیلومتر بر ساعت و متوسط فاصله پیاده روی ۱٫۶ کیلومتر می باشد، در این پایان نامه به دلیل ساده سازی، ما از سرعت ۵ کیلومتر بر ساعت و فاصله یک کیلومتر، استفاده کرده ایم. هدف این مرحله این است که POI های نزدیک به هم را در یک خوشه قرار دهیم، به گونه ای که هر خوشه دارای یک فاصله قابل پیاده روی، بین نقاط اش داشته باشد، در نتیجه الگوریتم آنها را به عنوان یک گروه بازدید می کند و خوشه را فقط یک بار بازدید می کند. به دلیل نحوه خوشه بندی، ما فرض می کنیم که یک انسان ترجیح می دهد که بعضی از وسایل نقلیه برای رفتن از یک خوشه به خوشه بعدی استفاده می کند و در یک خوشه بین POI ها پیاده روی می کند.

$$MAD = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{M} \sum_{K=1}^M \frac{1}{M-K} \sum_{J=K}^M |POI_K - POI_J|$$

(۱۲-۳)

برای کاهش مدت زمان محاسبات الگوریتم، مسئله را به دو مرحله تقسیم می کنیم. مرحله اول، حل کردن مسئله BOP برای خوشه ها به جای POI های منحصر به فرد می باشد و مرحله دوم، حل مسئله BOP برای اعضای خوشه های بدست آمده از مرحله اول می باشد. این روش منجر به کاهش میزان پیچیدگی الگوریتم می شود به این دلیل که تبدیل به یک معادله برای تعداد خوشه ها به جای POI ها می شود که به

صورت قابل توجهی کوچکتر است. برای این الگوریتم که با خوشه ها کار می کند، ما مجدداً سود خوشه P_c و مدت زمان خوشه D_c را در معادله (۳-۴) تصحیح می کنیم:

$$D_c = \sum_{i=1}^N D_i \quad (۳-۱۳)$$

$$P_c = \frac{1}{D_c} \sum_{i=1}^N P_i D_i \quad (۳-۱۴)$$

این مهم است که رویکرد انتخاب مسیر پیشنهادی مان را بر اساس روش جستجوی انطباقی تصادفی حریصانه (GRASP) بیان کنیم. این الگوریتم راه حل را با در نظر گرفتن حرکت در مسیر های دارای مقدار سریع تر پیدا می کند.

۳-۱-۳ زمانبند

زمانبند جابه جایی کاربر در طول مسیر را با شناسایی متناوب مکان کاربر، نگهداری خواهد کرد. زمانبند برای اطمینان از اینکه کاربر به موقع به مقصدش می رسد، بررسی می کند که آیا کاربر به دقت از برنامه سفر پیروی می کند و خود را با برنامه تطبیق می دهد یا نه. این کار ساده، بسیار حیاتی است چرا که بسیاری از مردم به دلایل زیادی از برنامه سفر پیروی نمی کنند. ممکن است مردم زمانی بیشتر از حد انتظار در یک POI سپری کنند، این در حالی است که ممکن است آنها اگر مکانی دوست نداشته باشند، آن را زودتر ترک کنند. وجود چنین ماهیت پویایی که با رفتار های کاربر تغییر می کند، به حرفه ای تر شدن برنامه ریز کمک خواهد کرد. علاوه بر این، زمانبند به منظور دریافت بازخورد در مورد اولویت کاربر عمل می کند. در آخر، به دلیل منابع محدود شده، زمانبند اطلاعات قدیمی را حذف می کند و اطلاعات جدید را ذخیره میکند. به عنوان مثال زمانی که کاربر از یک شهر به شهر بعدی حرکت می کند، زمانبند اطلاعات مربوط به شهر قدیمی را حذف و اطلاعات مربوط به شهر جدید را بدست می آورد.

خوشه بندی یکی از شاخه های یادگیری بدون نظارت می باشد و فرآیند خودکاری است که در طی آن، نمونه ها به دسته هایی که اعضای آن مشابه یکدیگر می باشند تقسیم می شوند که به این دسته ها خوشه گفته می شود. بنابراین خوشه مجموعه ای از اشیاء می باشد که در آن اعضای مجموعه با یکدیگر مشابه بوده و با اشیاء موجود در خوشه های (مجموعه های) دیگر غیر مشابه می باشد. برای مشابه بودن می توان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت مثلاً می توان معیار فاصله را برای خوشه بندی مورد استفاده قرار داد و اشیائی را که به یکدیگر نزدیکتر هستند را بعنوان یک خوشه در نظر گرفت که به این نوع خوشه بندی، خوشه بندی مبتنی بر فاصله نیز گفته می شود.

۳-۱-۴-۱ هدف از خوشه بندی

هدف خوشه بندی یافتن خوشه های مشابه از اشیاء در بین نمونه های ورودی می باشد اما چگونه می توان گفت که یک خوشه بندی مناسب است و خوشه بندی دیگر مناسب نیست؟ در واقع هیچ معیار مطلق برای بهترین خوشه بندی وجود ندارد بلکه این بستگی به مساله و نظر کاربر دارد که باید تصمیم بگیرد که آیا نمونه ها بدرستی خوشه بندی شده اند یا خیر. با این حال معیارهای مختلفی برای خوب بودن یک خوشه بندی ارائه شده است که می توانند کاربر را برای رسیدن به یک خوشه بندی مناسب راهنمایی کند. یکی از مسایل مهم در خوشه بندی انتخاب تعداد خوشه ها می باشد. در بعضی از الگوریتم ها تعداد خوشه ها از قبل مشخص شده است و در بعضی دیگر خود الگوریتم تصمیم می گیرد که داده ها به چند خوشه تقسیم شوند.

۳-۱-۴-۲ تفاوت خوشه بندی فازی داده و کلاسیک

برای درک بهتر خوشه بندی فازی و الگوریتمهای مختلف آن لازم است تا ابتدا با مفهوم مجموعه های فازی و تفاوت آنها با مجموعه های کلاسیک آشنا شویم. در مجموعه های کلاسیک یک عضو از مجموعه مرجع یا عضوی از مجموعه A است یا عضو مجموعه A نیست. مثلاً مجموعه مرجع اعداد حقیقی را در نظر بگیرید. عدد ۲,۵ عضو مجموعه اعداد صحیح نمی باشد حال آنکه عدد ۲ عضو این مجموعه است.

در خوشه بندی کلاسیک هر نمونه ورودی متعلق به یک و فقط یک خوشه می باشد و نمی تواند عضو دو خوشه و یا بیشتر باشد. مثلاً در مثال قبل هر یک وسایل نقلیه عضو یک خوشه می باشد و نمونه ای عضو دو خوشه نیست و به زبان دیگر خوشه ها همپوشانی ندارند. حال حالتی را در نظر بگیرید که میزان تشابه یک نمونه با دو خوشه و یا بیشتر یکسان باشد. در چنین حالتی در خوشه بندی کلاسیک بدلیل آنکه هر نمونه باید به یک و فقط یک خوشه متعلق باشد باید تصمیم گیری شود که این نمونه متعلق به کدام خوشه است. تفاوت اصلی خوشه بندی کلاسیک و خوشه بندی فازی در همین جاست که در خوشه بندی فازی یک نمونه می تواند متعلق به بیش از یک خوشه باشد.

بعنوان مثال، شکل ۲-۳ را در نظر بگیرید. در این شکل پس از عملیات خوشه بندی نمونه هایی از خوشه های ایجاد شده را مشاهده میکنید.

شکل ۲-۳ نمونه ایی از خوشه بندی

۳-۱-۴-۴ الگوریتم خوشه بندی K-mean

روش K-Means یکی از روش های خوشه بندی داده ها در داده کاوی است. این روش علی رغم سادگی آن یک روش پایه برای بسیاری از روش های خوشه بندی دیگر (مانند خوشه بندی فازی) محسوب می شود. این روش روشی انحصاری و مسطح محسوب می شود. برای این الگوریتم شکل های مختلفی بیان شده است. ولی همه آنها دارای روالی تکراری هستند که برای تعدادی ثابت از خوشه ها سعی در تخمین موارد زیر دارند: بدست آوردن نقاطی به عنوان مراکز خوشه ها این نقاط در واقع همان میانگین نقاط متعلق به هر خوشه هستند. نسبت دادن هر نمونه داده به یک خوشه که آن داده کمترین فاصله تا مرکز آن خوشه را دارا باشد. در نوع ساده ای از این روش ابتدا به تعداد خوشه های مورد نیاز نقاطی به صورت تصادفی انتخاب می شود. سپس

در داده‌ها با توجه با میزان نزدیکی (شباهت) به یکی از این خوشه‌ها نسبت داده می‌شوند و بدین ترتیب خوشه‌های جدیدی حاصل می‌شود. با تکرار همین روال می‌توان در هر تکرار با میانگین‌گیری از داده‌ها مراکز جدیدی برای آنها محاسبه کرد و مجدداً داده‌ها را به خوشه‌های جدید نسبت داد. این روند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که دیگر تغییری در داده‌ها حاصل نشود. تابع زیر به عنوان تابع هدف مطرح است.

در الگوریتم K-means ابتدا k عضو (که k تعداد خوشه‌ها است) بصورت تصادفی از میان n عضو به عنوان مراکز خوشه‌ها انتخاب می‌شود. سپس $n-k$ عضو باقیمانده به نزدیک‌ترین خوشه تخصیص می‌یابند. بعد از تخصیص همه اعضا مراکز خوشه مجدداً محاسبه می‌شوند و با توجه به مراکز جدید به خوشه‌ها تخصیص می‌یابند و این کار تا زمانی که مراکز خوشه‌ها ثابت بماند ادامه می‌یابد. بهترین خوشه‌بندی آن است که مجموع تشابه بین مرکز خوشه و همه اعضای خوشه را حداکثر و مجموع تشابه بین مراکز خوشه‌ها را حداقل کند. برای انتخاب بهترین خوشه ابتدا براساس نظرات خبره و مطالعات قبلی یک محدوده پیشنهادی برای تعداد خوشه‌ها مشخص می‌شود. معمولاً این محدوده بین انتخاب می‌شود. سپس مقدار $\rho(k)$ برای هر یک از مقادیر k محاسبه می‌شود. مقداری از k که در آن $\rho(k)$ حداکثر شود، به عنوان تعداد بهینه خوشه‌ها انتخاب می‌شود. به این ترتیب می‌توان تعداد خوشه‌ای را انتخاب نمود که به ازای آن فاصله بین مراکز خوشه‌ها و شباهت مراکز خوشه با اعضای درون هر خوشه حداکثر است.

۳-۱-۴-۱-۴-۱ روال خوشه بندی در الگوریتم K-means

نقاط قوت K-means

این روش نسبتاً برای پایگاه‌های داده بزرگ و کارا ارتقا پذیر می‌باشد زیرا پیچیدگی محاسباتی آن عبارت است از $O(tkn)$ که n تعداد اشیاء و k تعداد خوشه‌ها و t تعداد تکرارهای الگوریتم است.

نقاط ضعف K-means

از نقاط ضعف این الگوریتم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- این روش تنها هنگامی کاربرد دارد که بتوان مرکز خوشه‌ها را تعریف نمود. مثلاً برای داده‌هایی با صفات رده‌ای این روش کارا نیست.

- از معایب این روش تعیین k می‌باشد که می‌بایست کاربر ابتدا آن را معین کند و راه خاصی برای تعیین آن مشخص نشده است.
- همچنین این روش برای کشف خوشه‌هایی با شکل‌های پیچیده مناسب نیست.
- یکی از مهمترین نقاط ضعف این روش این است که در برابر نویزها و داده‌هایی دور از مرکز حساس است. زیرا این داده‌ها به راحتی مرکز را تغییر می‌دهند و ممکن است نتایج مطلوبی حاصل نشود.

۳-۱-۴-۵ هدف از خوشه بندی در این پایان نامه

با توجه به بخش قبل و تعریف خوشه بندی در این پایان نامه استفاده از یک الگوریتم یادگیری بدون نظارت برای تقسیم کردن نقشه شهر به همسایگی‌های قابل پیاده روی کوچک می‌باشد. الگوریتم خوشه بندی K - $mean$ با تعریف قابل اجراست، به گونه‌ای که هر نقطه در مرکز یک منطقه قرار دارد، به عبارت دیگر یک خوشه و همه دیگر نقاط مجموعه داده، به نزدیکترین نقطه مرکزی متصل هستند. این کار با بارگذاری لیست همه POI های شهر قابل انجام است. سپس این لیست به لیستی از همسایگی‌ها خوشه بندی می‌شود. این موضوع به سیستم کمک می‌کند تا محبوب ترین همسایگی‌های قابل پیاده روی را در طول مسیر، به جای پیدا کردن ساده نقاط، پیدا کند.

کاربر نهایی از این موضوع با یک سفر متعادل، سود می‌برد، به این دلیل که فاصله پیاده روی تا حد ممکن کوتاه شده است، تعداد دفعات حمل و نقل مورد نیاز حداقل و مدت زمان سپری شده برای سفر حداکثر شده است.

در سیستم ما مرکز ثقل به صورت تصادفی برای هر خوشه اضافه شده مقدار دهی اولیه خواهد شد، سپس این کار به صورت مکرر (به تعداد خوشه‌ها) برای هر بار تکرار خوشه بندی انجام می‌شود. این کار با حداقل خطا یک عمل (نقطه) ثابت برای سایر خوشه بندی‌ها می‌شود. ما با یک خوشه شروع می‌کنیم و خوشه‌های دیگر را یکی یکی تا رسیدن به حالتی که MAD در معادله (۳-۱۲) در بخش ۳-۱-۲ از یک کمتر شود، اضافه می‌کنیم.

هنگامی که عملیات خوشه بندی با اتمام رسید، سیستم قادر خواهد بود تا به این سیکل آفلاین و پردازش سنگین خاتمه دهد. تنها بخشی که باقی می‌ماند (خاتمه نمی‌یابد)، سیستم آنلاین است.

۳-۲ تعریف ژيروسکوپ

کلمه ژيروسکوپ از دو کلمه Gyro به معنای دوران و Scope به معنای نشان دادن تشکیل شده است؛ بنابراین به این وسیله می توان دوران نما نیز گفت که وظیفه خود یعنی نمایش دوران را بیان می کند. ژيروسکوپ ها سنسورهایی هستند که ما از آن ها جهت به دست آوردن سرعت زاویه ای و موقعیت زاویه ای استفاده می کنیم. با پردازش این اطلاعات می توان موقعیت کلی جسم را نیز بر اساس محاسبات به دست آورد. ژيروسکوپ عضو اصلی سیستم های هدایت اینرسی می باشد. سیستم هدایت اینرسی که در ناوبری اینرسی مورد استفاده قرار می گیرد، سیستمی است که جهت مشخص کردن موقعیت یک متحرک مانند وضعیت هواپیما یا کشتی با استفاده از متغیر های اینرسی آن مثل سرعت و شتاب به کار می رود؛ این امر از طریق اندازه گیری این کمیت ها توسط حس کننده اینرسی انجام می گیرد.

۳-۳ پرسشنامه و ماتریس اولویت های کاربران

ما تلاش کردیم تا با استفاده از یک پرسشنامه، اولویت کاربر را برای تغییرات آب و هوایی که کسری از یک می باشد، بدست آوریم. این پرسشنامه داری سوالاتی به شرح زیر می باشد:

- "آیا شما ترجیح می دهید که مکان های باز را ملاقات کنید یا مکان هایی را که شما را در داخل نگه می دارند؟"
- آیا باران بر روی برنامه ریزی سفر شما تاثیر می گذارد؟
- آیا برف بر روی برنامه ریزی سفر شما تاثیر می گذارد؟
- آیا رطوبت بر روی برنامه ریزی سفر شما تاثیر می گذارد؟
- آیا هوای گرم بر روی برنامه سفر شما تاثیر می گذارد؟
- آیا شما ترجیح می دهید که در یک مکان به بمانید یا از مکانی به مکان دیگر گردش کنید؟

لیست مکان های داخلی شامل: گالری های هنری، سالن های بولینگ، موزه ها و مراکز خرید می باشد. و مکان های خارجی شامل: پارک تفریحی، آکواریوم، اردو، پارک ها، استادیوم ها، و باغ وحش می باشد.

این ماتریس هم چنین با برچسب جغرافیایی معکوس زدن بر تصاویر آلبوم دوربین کاربر، برای تشخیص اینکه کاربر چه مکانی را ترجیح می دهد، می تواند پر شود. علاوه بر این، بعد از هر بار اجرای سیستم، حلقه

فیدبک (حلقه بازخوردی) اولویت کاربر را بر اساس کارهایی که در طول سفر انجام می دهد، تغییر خواهد داد.

۳-۴- کلان داده

همان طور که در فصل اول بیان شد، پردازش و ذخیره سازی ابر داده ها کاری بسیار مشکل و زمانبری است. برای این کار میتوان از ابزار هدوپ استفاده کرد. هدوپ توانایی ذخیره سازی و پردازش حجم انبوهی از داده ها، با استفاده از روش هایی که پیش از آن امکان پذیر نبود را دارد. این راه حل های مرسوم، معمولاً مبتنی بر SQL استاندارد بوده و قابلیت مقیاس پذیری در حد مطلوب را نداشتند. هدوپ مناسب برای ذخیره سازی مقدار زیادی از داده در حد پتابایت می باشد. سیستم هدوپ از چند قسمت تشکیل شده است و سیستم ذخیره ساز هدوپ، با نام سیستم فایل توزیع شده هدوپ (HDFS) خوانده می شود. سیستم فایل توزیع شده معمول، در صورت خرابی یکی از گره ها، خود قادر به ادامه کار نیستند. دیگری، چارچوپ نگاشت _ کاهش، که وظیفه اش ایجاد ساختار، کنترل، و اجرای، منطق پیاده سازی شده است، می باشد و در این پیاده سازی به جای برنامه نویسی نگاشت و کاهش، از پردازشگر قوی اسپارک استفاده می شود، به دلیل اینکه سرعت پردازش را تا ۱۰۰ برابر افزایش می دهد و به طور کلی، اسپارک در بستر هدوپ، سرعت اجرایی و پردازش قابل قبول تری را ایجاد می کند.

فصل ۴ : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه

در این پایان نامه، هدف ماساخت الگوریتم مسئله مسیر یابی متعادل را برای حل مشکل برنامه ریزی در مسئله برنامه ریزی برای سفر، است. ما هم چنین یک سیستم توصیه گر برای پیشنهاد بازدید مکان ها و رتبه بندی آن مکان ها، از طریق کاوش پایگاه داده سایت **Flicker**، پیاده سازی می کنیم. علاوه بر این، با یک زمان بند یک اپلیکیشن موبایل ساختیم که بوسیله آن سیستم را با تغییراتی که ممکن است کاربر ایجاد کند، تطبیق دهیم. ما عملکرد سیستم پیشنهادیمان را در کنار الگوریتم پایه ای، با استفاده از سه معیار دقیق: دقت، فراخوانی و اندازه گیری **F**، ارزیابی خواهیم کرد. که در ادامه این فصل به بیان این مطالب پرداخته می شود.

۴-۲- پیاده سازی سیستم

ما سیستم خود را در یک برنامه اندروید، با دو بخش، یک بخش آنلاین و یک بخش آفلاین پیاده سازی کردیم. بخش آفلاین بارگذاری و خوشه بندی داده و هم چنین، سیستم توصیه گر را کنترل می کند. بخش آنلاین **AR**، **TPP** و زمانبند را کنترل می کند. این جریان کاری به این دلیل انتخاب شده است که اگر دو سفر یا بیشتر در یک شهر وجود داشته باشد، ما به پردازش دوباره بخش آفلاین نیازی نداشته باشیم. این موضوع هم چنین بارگذاری بخش آنلاین را کاهش می دهد و سرعت پاسخ دهی را افزایش می دهد.

۴-۲-۱- سیستم آفلاین

زیر سیستم آفلاین زمانی که زمانبند نشان دهد که پایگاه داده قدیمی شده است، اجرا می شود، که این کار، با بررسی مکان کاربر در کنار مکان اولیه پایگاه داده، به سادگی قابل انجام است. اگر پایگاه داده ای وجود ندارد یا پایگاه داده شهر فعلی کاربر موجود نباشد، سیستم با دانلود کردن لیست **POI** های شهر فعلی کاربر، از بخش ارائه دهنده اطلاعات هر **POI**، شروع به کار می کند. در حال حاضر سیستم ما از مکان های گوگل استفاده می کند.

هنگامی که لیست (منظور لیست **POI** ها کاربر است)، مقدار دهی اولیه شد سیستم با دسترسی به سایت **Flicker**، تصاویری ابر داده ها را که دارای برچسب هایی معادل با مکان های جغرافیای لیست **POI** می

باشد، کاوش می کند. بعد از دریافت لیست تصاویر مرتبط، سیستم با استفاده از معادلات (۳-۱)، (۳-۲) و (۳-۳)، محبوبیت و مدت زمان مربوط به هر POI را محاسبه می کنیم.

مرحله بعدی، خوشه بندی POI ها می باشد، به گونه ای که خوشه بندی k تایی جهانی انجام شود. این سیستم هر POI را به خوشه مربوط به آن اضافه می کند، سپس لیست را در یک پایگاه داده SQLite ذخیره می کند و سپس با دریافت اینکه پایگاه داده قدیمی شده است، خودش را متوقف می کند (خاتمه می دهد).

۴-۲-۲- سیستم آنلاین

سیستم آنلاین دارای دو بخش مجزا می باشد. که در ادامه به بیان توضیحات مربوطه پرداخته خواهد شد.

۴-۲-۲-۱- برنامه ریز سفر

زیر سیستم آنلاین ابتدا بررسی می کند که اگر پایگاه داده به روز است، مکان فعلی کاربر را تعیین کند و بررسی کند که آیا سفری در حال اجرا است یا نه. اگر پایگاه داده به روز باشد، سیستم جدول SQLite را در لیست POI بارگذاری خواهد کرد. در غیر اینصورت زیر سیستم آفلاین را راه اندازی می کند.

اگر هیچ سفری در حال اجرا نباشد و کاربر بخواهد سفری را آغاز کند، سیستم از کاربر، مدت زمان سفر و مقصد نهایی اش در خواست می کند. اگر مقصد خالی باشد، سیستم فرض می کند که کاربر یک سفر رفت و برگشتی می خواهد، به این معنی که کاربر قصد دارد که به مکانی فعلی اش برگردد.

هنگامی که بودجه زمانی مشخص شده و مقصد های ابتدا و انتها هر دو تعیین (مقدار دهی) شده اند، سیستم مدت زمان خوشه بندی (DC) و سود هر خوشه (PC) را با استفاده از معادله های (۳-۱۳) و (۳-۱۴) محاسبه و BOP را برای خوشه ها حل خواهد کرد.

هنگامی که BOP برای خوشه ها حل شد، مجدداً محاسبه خواهد شد، اما این بار با POI های موجود در خوشه های اولین اجرا. هنگامی که این کار انجام شد، اطلاعات سفر ذخیره خواهد شد و سیستم در حالت "سفر در حال اجراست" کار خواهد کرد.

در طول سفر، سیستم، آلام را در فواصل زمانی ۱۰ دقیقه ای، برای خود زمان بندی می کند. هر زمان که آلام به صدا در آمد، سیستم مکان کاربر را بررسی و روند سفر را مشخص خواهد کرد.

اگر کاربر، خیلی سریع، در حال حرکت باشد، سیستم کاربر را برای اینکه اضافه شدن POI های جدید، از طریق مسیر امکان پذیر شود، تحریک خواهد کرد. از طرف دیگر، اگر کاربر کندتر از چیزی که سیستم پیش بینی کرده است، در حال حرکت باشد، از کاربر در خواست می شود که در صورت امکان، حداقل POI های درخواستی را حذف کند یا دوباره برای سفر برنامه ریزی کند، در نتیجه از محدوده زمانی برنامه خارج نمی شود (به محدوده زمانی احترام می گذارد).

در مورد هر یک از این موقعیت ها زمانبند، ماتریس اولویت کاربر را برای افزایش یا کاهش اولویت این نوع از POI، در آینده تغییر خواهد داد.

۴-۲-۲- پیاده سازی شبیه ساز

در این بخش از سیستم آنلاین، به پیاده سازی یک شبیه ساز واقعی تقویت شده می پردازیم. از داده های حسی بدست آمده از ژيروسکوپ و GPS استفاده می کنیم برای بررسی سیستم توصیه گر مجازی با استفاده تصاویر بیان شده در بخش های قبل.

همانطور که بیان شد، سیستم با شناسایی مکان فعلی کاربر، شروع به کار می کند. تعیین فاصله و جهت هر مکان نسبت به کاربر ضروری است. مرحله بعدی تحلیل پایگاه داده و اضافه کردن وضعیت و اطلاعات فاصله به نقطه متناظر می باشد.

سپس این حالات را به هشت جهت اصلی تقسیم می کنیم که این جهت ها، همان چهار شناخته شده شمال، شرق، غرب، جنوب و جهت های میانی این چهار جهت شناخته شده می باشند. از آنجایی که شناسایی دقیق جهتی که کاربر رو به روی آن است، کاری سخت ایده آل می باشد، سربار محاسباتی زیادی برای هر درجه از چرخش کاربر ایجاد می کند و سیستم باید مجددا لیست را تولید و بهترین گزینه (گزینه با رای بیشتر) را محاسبه کند. داشتن این هشت لیست اصلی، حداکثر خطای ۱۲,۵ درجه را به ما می دهد، که این مقدار خطا ممکن است زیاد به نظر می رسد اما اگر خطای ژيروسکوپ و جابجایی کاربر را در نظر بگیریم، مکانی که به مکانی کاربر نزدیکتر است دارای خطای کمتری می باشد.

ما هنگامی که لیست ها را در اختیار داریم کار های متعدد غیر همزمان را به منظور دانلود تصاویر مربوط به ۱۰ تا از بهترین POI ها در هر لیست را دانلود می کنیم. این ممکن است وابسته به سرعت اینترنت، چند

ثانیه طول بکشد. این سیستم، هم چنین هشت فریم نمایشی، یا فایل های XML، هر اطلاعاتی مربوط به مکان خاص و یک نقطه مختص تصویری که باید هنگام بارگزاری اضافه شود، ایجاد می شود.

در نهایت، سیستم وارد یک حلقه بی نهایت می شود، به گونه ای که داده های ژيروسکوپ را برای تعیین اینکه کاربر با کدام جهت روبرو می شود، دریافت می کند و فریم نمایش داده شده را به شکل درستش تغییر می دهد. سپس به مدت نیم ثانیه صبر می کند و مجدد حلقه را آغاز می کند. از آنجایی که ژيروسکوپ به شدت، حساس به حرکت می باشد، ما این تاخیر نیم ثانیه ای را برای تطبیق با حرکت های کاربر و ایجاد یک تعامل بین فریم ها، معرفی کردیم.

۴-۲-۳- ماتریس اولویت کاربر

این ماتریس شامل انواع POI ها در مقابل شرایط آب و هوایی می باشد. این شرایط آب هوای شامل صاف، روشن، بارانی، برفی، گرم، مرطوب و سرد می باشد که هر کدام از این شرایط آب و هوایی دارای زیرشاخه ای از صبح، ظهر(روز) یا شب می باشد. انواع POI شامل پارک های تفریحی، آکواریوم ها، گالری های هنری، بولینگ ها، اردوها، موزه ها، پارک ها، کافه ها، استادیوم ها و باغ وحش ها می باشد. هر سلول در این ماتریس مقداری بین صفر و یک دارد.

این ماتریس کمک می کند تا اولویت کاربر را در مورد انواع مختلف POI ها در شرایط آب و هوایی مختلف، برگرداند (منعکس کند). این آگاهی از محتوا، اختصاصی شدن سیستم پیشنهاد دهنده را افزایش می دهد و پیشنهادهایش را همانند تغییر اولویت مردم در شرایط مختلف، بهبود می بخشد. زمانی که کاربر به یک پرسشنامه ساده همانند پرسشنامه توصیف شده در فصل قبل جواب می دهد، این ماتریس مقدار دهی اولیه می شود. سپس زمانبند برای اعمال کردن (منعکس کردن) تغییرات در اولویت کاربر، این ماتریس را با هر سفر به روز می کند.

۴-۲-۴- ساختار داده ایی این پژوهش

در این بخش، توصیفی کوتاه از هر یک از ساختارهای داده در سیستم پیشنهادی ارائه می شود.

➤ اطلاعات خوشه

یک خوشه، نمایشی از نقاط با حداقل فاصله تا یکی از k خوشه الگوریتم k تایی می باشد. که شامل اطلاعاتی را که هر خوشه از مرکز ثقل اش نگهداری می کند و نشان دهنده ماتریس فاصله که شامل فاصله هر نقطه در لیست نقاط و مرکز ثقل می باشد را در برمیگیرد.

➤ اطلاعات نقاط خوشه

نقطه ها برای نمایش هر نقطه در صفحه $x-y$ ، مورد استفاده قرار می گیرند، جایی که تمام محاسبات برای خوشه بندی k تایی و برنامه ریزی مسیر اتفاق می افتد. یک نقطه می تواند یک **POI** یا یک مرکز ثقل را نمایش دهد. هم چنین، این نمایش به ما کمک می کند که نقطه متناظر با هر **POI** ای را که می خواهیم از الگوریتم حذف شود، بدون حذف اطلاعات آن **POI**، به سادگی حذف کنیم.

➤ نقاط مورد علاقه

پایگاه داده اطلاعات نقاط متناظر شامل اطلاعات زیادی در مورد هر و همه مکان ها می باشد.

➤ سایت Flickr

ما از **API** انتقال حالت نمایشی از سایت **Flickr** استفاده می کنیم. ما برای دریافت ابر داده مربوط به تصاویری که در یک مکان خاص گرفته شده بود، از این **API** استفاده می کنیم. ما از مختصات طول و عرض جغرافیایی این مکان، همراه با یک جستجوگر متنی، برای فیلتر کردن (حذف کردن) تصاویر نامربوط که معمولاً همان نام **POI** می باشد، استفاده می کنیم. یک فراخوانی از **API** سایت **Flickr** در کد زیر نشان داده شده است:

```
https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photos.search&api_key="FlickrKey  
&"+poi.getLatitude()+"&lon="+poi.getLongitude()+"&text="+URLLEncoder.encode(  
poi.getName(), "UTF-8")+"&per_page=5&format=json
```

شکل ۴-۱ فراخوانی از API سایت Flickr

۴-۲-۵- استفاده از سیستم پیشنهادی

اولین کاری که کاربر باید انجام دهد، این است که برای رفتن به گزینه منو، دکمه گزینه ها را فشار دهد. در منو، کاربر می تواند شعاع جستجو را مشخص کند. او هم چنین می تواند بعضی از انواع POI ها را از نتایج جستجو حذف کند. در بخش گزینه ها، کاربر به یک پرسشنامه که در آن سیستم به منظور افزایش آگاهی از محتوا، سوالاتی مربوط به محتوای کاربر پرسیده است، می تواند دسترسی داشته باشد.

۴-۲-۶- ارزیابی سیستم و نتایج تجربی

برای ارزیابی روش پیشنهادی، عملکرد پیش بینی الگوریتم BOP را در مقایسه با داده های زندگی واقعی، با استفاده از ماتریس های ارزیابی شناخته شده، ارزیابی می کنیم. علاوه بر این، فرآیند ارزیابی شامل ارزیابی الگوریتم پایه در زمینه برنامه ریزی سفر که الگوریتم OP است، می باشد. ما هم چنین به صورت دقیق، نشان خواهیم داد که هر کدام از این الگوریتم ها می تواند نتایج واقعی را با استفاده از پایگاه داده YFCC10M پیش بینی کند.

۴-۲-۶-۱ معرفی سایت فلیکر^{۲۴}

فلیکر یکی از بزرگ ترین سایت های اشتراک گذاری تصویر و ویدئو، خدمات وب و جوامع آنلاین است که توسط شرکت ludicorp در سال ۲۰۰۴ ایجاد شد و در سال ۲۰۰۵ توسط یاهو خریداری شد. این سایت به مرور به یک شبکه اجتماعی مبتنی بر عکس تبدیل شده است. یاهو در ژوئن ۲۰۱۱ گزارش داد که فلیکر تا به حال در مجموع ۵۱ میلیون عضو ثابت و ۸۰ میلیون بازدیدکننده^{۲۵} منحصربه فرد دارد. تا ماه اوت ۲۰۱۱ با

^{۲۴} flickr

توجه به گزارش منابع، فلیکر ۶ میلیارد تصویر را در خود جای داده بود. برای دسترسی به عکس‌ها و فیلم‌های فلیکر، نیازی به بازکردن حساب کاربری نیست، اما برای اشتراک گذاری باید در فلیکر حساب کاربری باز کرد. کاربرانی که در فلیکر حساب کاربری باز کرده‌اند، می‌توانند همه عکس‌ها و فیلم‌های آپلود کرده خود را در یک صفحه تماشا کنند. هم چنین در فلیکر می‌توان با یک دستگاه تعداد نامحدودی حساب کاربری باز کرد. فلیکر در سه سیستم عامل تلفن همراه (اندروید، آی او اس، و ویندوز فون) (به عنوان یک نرم‌افزار موجود است) [۳۷].

۴-۲-۶-۲-ارزیابی برنامه

اگر ما بتوانیم به صورت دقیق، سفرهای یک کاربر به شهر X را با بدست آوردن اطلاعات دقیق و وابسته به محتوای تاریخچه سفر کاربر از دیگر شهرها، پیش بینی کنیم، الگوریتم BOP ما در عمل می‌تواند با همان دقت برنامه ریزی برای شهر X، سفر به دیگر شهرها را برنامه ریزی کند.

۴-۲-۶-۱-جزئیات تجربی

عمل ارزیابی BOP با در نظر گرفتن سفرهای زندگی واقعی تصادفی و با پیش بینی آن سفرها بوسیله اعتبارسنجی متقاطع [۲۳]، قابل انجام است.

ما قصد داریم در ارزیابی اعتبارسنجی متقاطع از دو ماتریس به نام‌های فراخوانی و دقت، استفاده کنیم. ما هم چنین قصد داریم که از میانگین هارمونیک آنها یعنی F -نمره استفاده کنیم.

معادلات سه پارامتر ذکر شده، در زیر نشان داده شده است:

$$Precision = \frac{True\ positive}{True\ positive + False\ positive}$$

$$Recall = \frac{True\ positive}{True\ positive + False\ negative}$$

$$F1 - Score = \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

برای محدود کردن تاثیر خطای توصیه، ما تنها POI هایی را در نظر خواهیم گرفت که در سفرهای واقعی وجود داشته‌اند. برای بدست آوردن چنین سفرهایی، ما از پایگاه داده YFCC100m، با

جستجوی تصاویر با برچسب جغرافیایی و دقت بالا و سپس تصاویر یک کاربر در یک روز، استفاده می کنیم.

ما به صورت دستی چهل سفر را که شامل هفده POI در آتاوا، کانادا بود، استخراج کردیم. ما به منظور حذف خطاهای ناخواسته هنگام بررسی (در نظر گرفتن) سفر ها، با دقت (حیاتی) عمل کردیم. در این مورد، سود برابر با تعداد بازدیدهای POI (معادله ۳-۱ در فصل ۳) مانند رفتار کاربر در شهر های دیگر (معادله ۳-۲ در فصل ۳) می باشد. جدول ۴-۱ فراخوانی و دقت کل را در الگوریتم ما در مقایسه با مسئله OP اصلی نشان می دهد. علاوه بر این، این جدول تاثیر خوشه بندی روی نتایج را نشان می دهد.

جدول ۴-۱ مقایسه بین مسئله OP، مسئله OP متعادل و BOP با خوشه بندی بر حسب پارامتر های فراخوانی، دقت و F1

الگوریتم ها	فراخوانی	دقت	دقت کل	متوسط زمان اجرای (دقیقه)
Op	۰.۸۴۶	۰.۷۲۴	۰.۷۴۴	۴,۱۸
BOP	۰.۷۷۸	۰.۹۵۱	۰.۸۶۸	۱۱.۳۱
BOP +Cs	۰.۷۹۹	۰.۹۲۰	۰.۸۵۳	۱.۱۲

ما می توانیم تاثیر کاهش پیچیدگی را در خوشه بندی که بر متوسط زمان اجرای (AET) هر الگوریتم، روی گوشی موبایل که با ساعت سیستم ثبت شد، مشاهده کنیم. با اینکه ۱ درصد در F1- نمره کاهش داشتیم، به ۵ بار کاهش در زمان اجرا دست یافتیم. به دلیل پیچیدگی الگوریتم که به جای تعداد POI ها، تحت تاثیر تعداد خوشه ها قرار دارد، تعداد در حالت قبلی کسری از تعداد در حالت جدید می باشد.

۴-۲-۶-۳- نتایج ارزیابی

همانطور که در جدول ۴-۱ نشان داده شده، مسئله OP نتایج فراخوانی بهتر را نسبت به سیستم ما بدست آورده است زیرا محدوده بودجه زمان های سفر می باشد و زمان های سپری شده در POI ها را شامل نمی شود. از آنجایی که فرض کرده ایم که کاهش دقت ممکن است از عوامل مختلفی نشات بگیرد، الگوریتم ما نتایج بهتری را که قابل توجیه است، نسبت به الگوریتم اصلی بدست آورده است زمانی که ما از الگوریتم ها با خوشه بندی، استفاده می کنیم، پارامتر دقت به طور مختصر کاهش می یابد اما بر پیچیدگی و عملکرد سیستم به شدت تاثیر می گذارد.

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ نتیجه گیری و پیشنهادات

برنامه ریزی برای سفرها، نه به دلیل کمبود اطلاعات بلکه به دلیل حجم وسیع اطلاعاتی که می توان یافت، یک کار دشوار است. بنابراین، اگر ارزیابی انتخاب ها و پیدا کردن بهترین روش برای لذت از سفر، به درستی انجام شود، مدت زمان را برای گردشگر ذخیر می کند.

در این پایان نامه، ما الگوریتم مسئله مسیر یابی متعادل را برای حل مشکل برنامه ریزی در مسئله برنامه ریزی برای سفر، ارائه دادیم. ما هم چنین یک سیستم توصیه گر برای پیشنهاد بازدید مکان ها و رتبه بندی آن مکان ها، از طریق کاوش پایگاه داده سایت **Flicker**، پیاده سازی کردیم. علاوه بر این، با یک زمان بند یک اپلیکیشن موبایل ساختیم که بوسیله آن به سیستم را با تغییراتی که ممکن است کاربر ایجاد کند، تطبیق دهیم. ما عملکرد سیستم پیشنهادیمان را در کنار (در مقابل) الگوریتم پایه ای، با استفاده از سه معیار دقیق: دقت، فراخوانی و اندازه گیری **F**، ارزیابی کردیم.

ما هم چنین رفتار سیستم را در بخش های متفاوت جهان از طریق تقلید و مکان های شبیه سازی شده (کاذب)، با سفر کردن به آن مکان ها که مورد پردازش سیستم قرار می گیرند، آزمایش می کنیم.

یکی از محدودیت های کار ما، مصرف زیاد منابع غیر ضروری می باشد. به عنوان مثال دانلود کردن لیست POI ها به دفعات و به گونه ای که هر بار کاربر نام شهر را دوباره وارد می کند. این فرایند، ترافیک ناخواسته زیادی را در اینترنت ایجاد می کند.

در آینده، ما دوست داریم RS (سیستم توصیه گر) پیشرفته تری را که بتواند پیشنهاد های بهتری ارائه دهد، پیاده سازی کنیم. این موضوع به دقت برنامه ریز ما کمک کرده و آن را در برابر توصیه های تبعیض آمیز مقاوم می کند. این بهبود با تقویت اولویت کاربر با معرفی رفتار های اختصاصی یا تاثیرات اجتماعی، یا افزایش معیار RS برای در بر گرفتن رابطه بین انواع POI ها، فراهم می شود.

علاوه براین، به عنوان بهبودی در آینده، می توانیم الگوریتممان را برای بهبود زمان پاسخ دهی در سیستم های چند نخه اجرا کنیم. از آنجایی که امروزه بسیاری از دستگاه های موبایل، دارای هسته های تغییر پذیر می باشند، این یک مسئله حیاتی است که کاربر نهایی چگونه بر پاسخ دهی برنامه تاثیر خواهد گذاشت. با این وجود، ما این مسئله را نظر نگرفتیم به این دلیل که هدف ما در اینجا ارائه الگوریتم، بدون معرفی سربار عملیات چند نخه بود.

در آخر با ایجاد یک سرور متمرکز، نیاز به داشتن یک زیر سیستم آفلاین را در اپلیکیشن موبایل، حذف کردیم. هنگام نگهداری درخواست ها برای API ها، مخصوصا نمونه های غیر آزاد آن ها، کم بود. هم چنین، ما توانستیم رفتار های کاربر را در سرور آپلود کنیم و آن را برای بهبود سیستم خود بیشتر تحلیل کنیم.

منابع

منابع انگلیسی

[۱] Archetti, C., Hertz, A., & Speranza, M. G. (۲۰۰۷). Metaheuristics for the team orienteering problem. *Journal of Heuristics*, ۱۳(۱), ۴۹-۷۶.

[۲] Braunhofer, M., Elahi, M., & Ricci, F. (۲۰۱۵). User personality and the new user problem in a context-aware point of interest recommender system. In *Information and Communication Technologies in Tourism ۲۰۱۵* (pp. ۵۳۷-۵۴۹). Springer, Cham.

[۳] Balas, Egon. "The prize collecting traveling salesman problem." *Networks* ۱۹, ۶ (۱۹۸۹): ۶۲۱-۶۳۶.

- [ξ] Blum, A., Chawla, S., Karger, D. R., Lane, T., Meyerson, A., & Minkoff, M. (2007). Approximation algorithms for orienteering and discounted-reward TSP. *SIAM Journal on Computing*, 37(2), 603-670.
- [ο] Bansal, N., Blum, A., Chawla, S., & Meyerson, A. (2008, June). Approximation algorithms for deadline-TSP and vehicle routing with time-windows. In *Proceedings of the thirty-sixth annual ACM symposium on Theory of computing* (pp. 166-178). ACM.
- [ϕ] Xu, Z., Chen, L., & Chen, G. (2010). Topic based context-aware travel recommendation method exploiting geotagged photos. *Neurocomputing*, 100, 99-107.
- [ϕ] Chekuri, C., Korula, N., & Pál, M. (2012). Improved algorithms for orienteering and related problems. *ACM Transactions on Algorithms (TALG)*, 8(3), 23.
- [Λ] Chekuri, C., & Pal, M. (2008, October). A recursive greedy algorithm for walks in directed graphs. In *Foundations of Computer Science, 2008. FOCS 2008. 49th Annual IEEE Symposium on* (pp. 240-253). IEEE.
- [ϑ] Dell'Amico, M., Maffioli, F., & Värbrand, P. (1990). On prize-collecting tours and the asymmetric travelling salesman problem. *International Transactions in Operational Research*, 2(3), 297-308.
- [ϑ] Doan, A., Ramakrishnan, R., & Halevy, A. Y. (2011). Crowdsourcing systems on the world-wide web. *Communications of the ACM*, 54(8), 86-96.
- [ϑ] Ferenc, G., Ye, M., & Lee, W. C. (2013, October). Location recommendation for out-of-town users in location-based social networks. In *Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information & Knowledge Management* (pp. 721-726). ACM.
- [ϑ] Fomin, F. V., & Lingas, A. (2002). Approximation algorithms for time-dependent orienteering. *Information Processing Letters*, 82(2), 57-62.
- [ϑ] Gavalas, D., Konstantopoulos, C., Mastakas, K., & Pantziou, G. (2018). A survey on algorithmic approaches for solving tourist trip design problems. *Journal of Heuristics*, 2(3), 291-328.
- [ϑ] Han, J., & Lee, H. (2010). Adaptive landmark recommendations for travel planning: personalizing and clustering landmarks using geo-tagged social media. *Pervasive and Mobile Computing*, 14, 8-17.
- [ϑ] B. McKercher, N. Shoval, E. Park, and A. Kahani, "The [limited] impact of weather on tourist behavior in an urban destination," *J. Travel Res.*, vol. 54, no. 4, pp. 442-450, 2010. 7.
- [ϑ] Gao, Y., Tang, J., Hong, R., Dai, Q., Chua, T. S., & Jain, R. (2010, October). WGo: a travel guidance system by automatic landmark ranking. In *Proceedings of the 14th ACM international conference on Multimedia* (pp. 123-132). ACM.

[15] McKercher, B., Shoval, N., Park, E., & Kahani, A. (2010). The [limited] impact of weather on tourist behavior in an urban destination. *Journal of Travel Research*, 49(4), 447-450.

[16] Jiang, S., Qian, X., Shen, J., Fu, Y., & Mei, T. (2010). Author topic model-based collaborative filtering for personalized POI recommendations. *IEEE Transactions on Multimedia*, 12(6), 907-918.

[17] Karau, H., Konwinski, A., Wendell, P., & Zaharia, M. (2010). *Learning Spark: Lightning-Fast Big Data Analysis*. "O'Reilly Media, Inc."

[18] Kupisz, B., & Unold, O. (2010, March). Collaborative filtering recommendation algorithm based on Hadoop and spark. In *Industrial Technology (ICIT), 2010 IEEE International Conference on* (pp. 1010-1014). IEEE.

[19] Keller, C. P., & Goodchild, M. F. (1988). The multiobjective vending problem: a generalization of the travelling salesman problem. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 15(4), 447-460.

[20] Lim, K. H., Chan, J., Leckie, C., & Karunasekera, S. (2010, July). Personalized Tour Recommendation Based on User Interests and Points of Interest Visit Durations. In *IJCAI* (pp. 1778-1784).

[21] Kohavi, R. (1990, August). A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection. In *Ijcai* (Vol. 14, No. 2, pp. 137-145).

[22] Lim, K. H., Chan, J., Leckie, C., & Karunasekera, S. (2010, July). Personalized Tour Recommendation Based on User Interests and Points of Interest Visit Durations. In *IJCAI* (pp. 1778-1784).

June). Research of User-Based Collaborative Filtering Recommendation Algorithm Based on Hadoop. In *International Conference on Computer Information Systems and Industrial Applications*. Atlantis Press.

[23] Vansteenwegen, P., Souffriau, W., & Van Oudheusden, D. (2011). The orienteering problem: A survey. *European Journal of Operational Research*, 209(1), 1-10.

[24] Mowforth, M., & Munt, I. (2010). *Tourism and sustainability: Development, globalisation and new tourism in the third world*. Routledge..

[25] Chekuri, C., Korula, N., & Pál, M. (2012). Improved algorithms for orienteering and related problems. *ACM Transactions on Algorithms (TALG)*, 8(3), 23.

[26] Nagarajan, V., & Ravi, R. (2011). The directed orienteering problem. *Algorithmica*, 64(4), 1017-1030.

[27] Tsiligirides, T. (1984). Heuristic methods applied to orienteering. *Journal of the Operational Research Society*, 35-40.

[۳۱] Alghamdi, H., Zhu, S., & El Saddik, A. (۲۰۱۶, December). E-Tourism: Mobile Dynamic Trip Planner. In *Multimedia (ISM), ۲۰۱۶ IEEE International Symposium on* (pp. ۱۸۵-۱۸۸). IEEE.

[۳۲] Kotiloglu, S., Lappas, T., Pelechrinis, K., & Repoussis, P. P. (۲۰۱۷). Personalized multi-period tour recommendations. *Tourism Management*, ۶۲, ۷۶-۸۸.

[۳۳] Gunawan, A., Lau, H. C., Vansteenwegen, P., & Lu, K. (۲۰۱۷). Well-tuned algorithms for the Team Orienteering Problem with Time Windows. *Journal of the Operational Research Society*, ۶۸(۸), ۸۶۱-۸۷۶.

[۳۴] Bolzoni, P., & Helmer, S. (۲۰۱۷, August). Hybrid Best-First Greedy Search for Orienteering with Category Constraints. In *International Symposium on Spatial and Temporal Databases* (pp. ۲۴-۴۲). Springer, Cham.

[۳۵] Alghamdi, H. (۲۰۱۷). *E-Tourism: Context-Aware Points of Interest Finder and Trip Designer* (Doctoral dissertation, Université d'Ottawa/University of Ottawa).

[۳۶] Zhang, Q., Zeng, D. D., Wang, F. Y., Breiger, R., & Hendler, J. A. (۲۰۱۶). Brokers or Bridges? Exploring Structural Holes in a Crowdsourcing System. *Computer*, ۴۹(۶), ۵۶-۶۴.

[۳۷] <https://fa.wikipedia.org/wiki>

Islamic Azad University
Safashahr Branch
Thesis to get a master's degree in the field
E-Commerce Information Technology trends

Title:
**A tourist recommender system users to find points of interest using
background information on Big data**

Supervisor:
Mr. Hossein Abtahi

Writing:
Elham. Sadeghi

Summer ۲۰۱۷

Abstract

Many countries depend heavily on the tourism industry for economic growth. Advent of the web has created new opportunities for tourists to discover new places and experience new adventures. However, number of possible destinations (places) have very increased and even the entire lifetime is not enough to visit all these places. Even for a city, there are many possible places to visit. Nowadays, online search to find an interesting place for visit has been difficult more than ever before, not because there is not little information, but due to the availability of a lot of information. Trip planning is a tedious task, especially when the tourists do not want to choose a scheduled trip through a travel agency. In this situation, said that even these predetermined trips require a lot of time and effort to be arranged. In addition, the set of trip plans that a tourist can choose from, is usually limited. Furthermore, there may be many places that tourists enjoy, but has not been considered in a trip. Therefore, static planners often do not choose the right places at the right time. Hence, the planning process should consider many factors in order to provide the best possible recommendations (suggestions) for tourists. In this thesis, an algorithm, called balanced routing problem, has been provided in order to design the trips for tourists. This algorithm, which is combined with a content-aware recommendation system, creates an infrastructure of mobile software for enhanced tourism guide we have developed. We cover the underlying knowledge of trip planning and tourism recommender system and describe existing techniques. In addition, in order illustrate that our proposed algorithm yields better results, a comparison is done between existing systems and our algorithm. We will also discuss how to design our mobile software. Then, some suggestions are provided for future work finally conclusion is provided.

Keywords: recommender systems, content-aware recommender.

